

الكلية متعددة التخصصات الناظور
Faculté Pluridisciplinaire de Nador
+٣٥٤٤٨ | ٤٤٤٤٤ | ٤٤٤٤٤ | ٤٤٤٤٤

مدونة الأسرة المغربية بعد أربعة عشر سنة من التطبيق - واقع التنزيل وآفاق التعديل -

الجزء الأول

أعمال الندوة الوطنية المنظمة بالكلية المتعددة

التخصصات بالناظور أيام 28، 29 و 30 مارس 2019

جمع وتنسيق الدكتور أحمد خرطة

مدير مختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية

مدونتنا الأسرة المغربية بعد أربعين سنة من التطبيق

-واقع التنزيل وآفاق التعديل-

الجزء الأول

أعمال الندوة الوطنية المنظمة بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور

أيام 28، 29 و30 مارس 2019

جمع وتنسيق
الدكتور أحمد خرطة
مدير مختبر البحث في قانون العقار
والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية

عنوان الكتاب : مدونة الأسرة المغربية بعد أربعة عشر سنة من التطبيق

جمع وتنسيق : الدكتور أحمد خرطة

الإيداع القانوني: 2020MO1524

الترقيم الدولي : 978-9920-9463-3-9

الطبع : مطبعة الأمنية - الرباط

الهاتف: 05.37.72.48.39 - الفاكس: 05.37.20.04.27

البريد الإلكتروني: E-mail: impoumnia@yahoo.fr

دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع
DAR AL AFAK AL MAGHERIBIA
ÉDITION & DIFFUSION

الدار البيضاء، - صندوق البريد : 14909

الهاتف : +212522833399 - الفاكس : +212808502491

daralafak@gmail.com

البريد الإلكتروني

www.daralafak.com

الموقع الرسمي

الفهرس

- 5..... تقديم
- المداخلة الافتتاحية لفضيلة الدكتور مصطفى بنحمزة رئيس المجلس العلمي
11..... لوجدة وعضو المجلس العلمي الأعلى
- مدى إمكانية الملاءمة بين مدونة الأسرة والأوقاف الدولية بشأن زواج المسلمة بغير
المسلم
- 17..... الحسين بلحساني أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة
- المادة 16 من مدونة الأسرة بين غاية النص وواقع العمل القضائي
إدريس الفاخوري أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق جامعة محمد الأول /
وجدة..... 55
- الإشكالات القانونية والواقعية لتطبيق المادة 16 من مدونة الأسرة- دراسة
على ضوء العمل القضائي-
- 79..... إيمان السائح أستاذة بكلية الحقوق ووجدة
- المسؤولية التقصيرية عن الحمل الناتج عن علاقة غير شرعية محاولة في التأصيل
الفقهي والتكييف القانوني
- عبد الحق الحوتة أستاذ وباحث بمركز الدراسات في الدكتوراه الشريعة
والقانون بكلية الشريعة بفاس..... 91
- دعوى ثبوت الزوجية وتحقيق الأمن الأسري
- عادل الغنوبي أستاذ التعليم العالي مساعد بكلية المتعددة التخصصات
بالناظور..... 115
- توثيق عقود الزواج دراسة مقارنة فقهية وقانونية على ضوء مبادئ الشريعة
الإسلامية ومقتضيات مدونة الأسرة "محاولة في التأصيل ودعوة للتجديد"
- مصطفى البوداني باحث في سلك الدكتوراه..... 131

- حماية المحضون بين النص و التطبيق

183..... سناء الماحي رئيسة قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالناظور.....

- بعض عيوب الصياغة في كتاب انحلال ميثاق الزوجية وآثاره

مولاي عبد الرحمن قاسمي أستاذ القانون الخاص بكلية الشريعة جامعة ابن

197..... زهر.....

- الزواج المتوقف على إذن قضائي من خلال المادة 16 من مدونة الأسرة - قضايا وإشكالات -

221..... أسماء إذبلا مفتشة تربوية.....

- التطبيق للشقاق بين التشريع والواقع

سليمان المقداد أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية

237..... والاجتماعية - مراكش.....

- الاجتهاد القضائي المقاصدي في سد غياب النص القانوني في قضايا الطلاق والتطبيق

إدريس الطالب باحث متخصص في القضاء الأسري دكتوراه في الفقه

301..... وأصوله.....

- تطور نظام تنفيذ الحكم الأجنبي بفرقة الزوجين بعد الأربعة عشر سنة من تطبيق مدونة الأسرة

حنان سعيدي أستاذة القانون الخاص بكلية الحقوق - القنيطرة -

323..... المغرب.....

- قراءة في القانون رقم: 83.17 المتعلق بتحديد شروط و مساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي

345..... مراد المدني قاض بالمحكمة الابتدائية بالديروش.....

- صندوق التكافل العائلي - بين تطوير صيغته ومحدودية تحقيق أهدافه -

357..... سارة أزواغ باحثة في سلك الدكتوراه جامعة محمد الأول بوجدة.....

- متى ينهض تغيير الحاضنة لمحل إقامتها مع المحضون موجبا لإسقاط حضانتها؟

نجيب شوقي قاض مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف

371..... بالحسيمة.....

- رقابة القضاء القبلية على الوصي والمقدم في إدارتهما لأموال القاصر
عبد الصمد عبو أستاذ باحث بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية
-مكناس - 381
- المصلحة الفضلى للمحضون على ضوء العمل القضائي
محمد صواحي كلية الآداب والعلوم الانسانية فاس سايس..... 411
- عقار القاصر وسلطة الأم في التصرف : سؤال الحماية ؟
مراد عامر دكتور في القانون الخاص أستاذ متعاقد بجامعة محمد الخامس
السويسى الرباط 447
- حماية الحقوق العقارية للقاصر على ضوء مدونة الأسرة وقانون العقار
محمد زعاج إطار بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري
والخرائطي - الناظور - 459
- محددات تطبيق القانون بالمغرب - من خلال نتائج الدراسة الميدانية في شأن تطبيق
المادة 49 من مدونة الأسرة -
طيب العيادي أستاذ باحث بجامعة ابن زهر أكادير 467
- إثبات الوصية الواردة على العقار بين النص القانوني والعمل القضائي
عماد المجاوي نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة 493
- أحكام تنفيذ الوصية على ضوء مدونة الأسرة والفقه الإسلامي
المصطفى طایل أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية جامعة
مولاي إسماعيل مكناس 511
- انتقال الملكية بالإرث
نجيم أهتوت أستاذ باحث بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور 525
- التعديل المأمول لكتاب الميراث من مدونة الأسرة المغربية - رصد لبعض الحالات
العملية -
أحمد خرطة أستاذ باحث بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور 537
- الميراث الرقمي - محاولة للتأصيل -
جمال الخمار أستاذ باحث بالكلية المتعددة التخصصات بتازة 549

التطبيق للشقاق بين التشريع والواقع

سليمان المقداد

أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية
والاقتصادية والاجتماعية
وعضو مختبر الدراسات القانونية المدنية
والعقارية - مراكش

يعتبر الزواج الرابطة الأساسية في تكوين الأسرة وتشكيل المجتمع ومن ثم فهو ليس شركة مالية بل علاقة إنسانية قوامها المودة والرحمة انطلاقاً من قوله تعالى " وَمَنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21) " ².

ولقد عرف الزواج في الشريعة الإسلامية تنظيمًا دقيقًا ومحكمًا من أجل استقراره واستمراره، ضمانًا لإنشاء أسرة مستقرة ومحمية من التفكك والانحلال، إذ جعل الشارع الحكيم الزواج ميثاقًا غليظًا ومقدسًا يربط بين الرجل والمرأة، قائمًا على أساس المودة والرحمة والتساكن، في إطار احترام الحقوق والالتزام بالواجبات في تكامل بين الزوجين لتحقيق التوازن والتماسك. ³

والمشرع المغربي انطلاقًا من المرجعية الإسلامية التي يتبناها المغرب، وكون الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية مستقاة من الشريعة الإسلامية والفقهاء المالكي على وجه الخصوص، أولى عناية فائقة واهتمامًا كبيرًا بشؤون الأسرة، وعمل على تنظيم

1 - أستاذي إدريس الفاخوري، قانون الأسرة المغربي، الجزء الأول - أحكام الزواج، مطبعة الجسور - وجدة، السنة الجامعية 2014 - 2015، ص 4.

2 - سورة الروم، الآية 21.

3 - أستاذي إدريس الفاخوري، حق المرأة في إنهاء الرابطة الزوجية في التشريعات العربية بين واقع النص وإكراهات الواقع، قضايا الأسرة إشكالات راهنة ومقاربات متعددة، الجزء الثاني، سلسلة دراسات وأبحاث، 6، منشورات مجلة القضاء المدني، السنة 2015، ص 13.

أدق جزئياتها وتفصيليها.⁴ وقد عرف الزواج في المادة الرابعة من مدونة الأسرة⁵ كالتالي "الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقاً لأحكام هذه المدونة".

والملاحظ أن المشرع في تعريفه للزواج استعمل مصطلح "ميثاق" عوض عقد، الأمر الذي يؤكد أهمية هذا العقد، حيث لا يقف عند حدود العلاقة التعاقدية، بل يتعداها إلى ما لا تستطيع مقتضيات العقد تنظيمه كالتجاوب الروحي، والتعلق بالأسرة وحماتها وصيانتها،⁶ هذه العلاقة المبنية على المودة والرحمة جعلها غير محددة بزمان معين وإنما هي علاقة أبدية مرتبطة بحياة الإنسان، وهو ما يؤكد أن هاجس الحفاظ على كيان الأسرة كان حاضراً لدى المشرع بامتياز. فعقد الزواج يعتبر من العقود المفروض فيها أصلاً أن تكون مؤبدة نظراً لأن نتاج هذا العقد، وهو الأسرة، يتميز بطابع الاستمرار والاستقرار والسكن.⁷

والنصوص القانونية المنظمة للروابط الأسرية تجد سندها في أحكام الشريعة الإسلامية أو الفقه المالكي على وجه الخصوص، على اعتبار أن الذي يتحكم في هذه الروابط هو الوازع الديني ومكارم الأخلاق، فبمعرفة كلا الزوجين ما له وما عليه من حقوق وواجبات متبادلة فذلك يكون مانعاً دون وقوع ما يعرض هذه العلاقة للإنهاء.⁸ وإذا كان الأصل في العلاقات الزوجية الاستمرار والدوام، فإن هذه العلاقات لا تظل في جميع الحالات مبنية على الإحصان والعفاف والمودة والرحمة والمعاشرة بالمعروف، وإنما قد تتسرب إليها بوادر الخلاف والشقاق، وتؤدي إلى إنهاء هذه

4 - لبنى الشروقي، دراسة وتعليق على قرار صادر عن محكمة النقض قاض بحرمان طالبة الشقاق من واجب التمتع، مجلة الدفاع، العدد السابع، دجنبر 2013، ص 167.

5 - ظهير شريف رقم 1.04.22 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) بتنفيذ القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5 فبراير 2004)، ص 418، كما تم تعديله.

6 - محمد الأزهر، أحكام الزواج بين الفقه والقانون، مطبعة دار النشر المغربية، عين السبع - الدار البيضاء، الطبعة الأولى، السنة 2002، ص 13.

7 - أستاذي إدريس الفاخوري، الزواج والطلاق في مدونة الأحوال الشخصية وفقاً لآخر التعديلات ظهير 1993/9/10، مطبعة دار النشر الجسور - وجدة، الطبعة السادسة، السنة 1999، ص 17.

8 - شريف هنية، موضع الأخلاق في حل الرابطة الزوجية، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، المجلد 8، العدد 1، السنة 2019، ص 61.

العلاقات في العديد من الحالات، بمعنى أن الزواج وإن كان نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على خلقه، إلا أن الطلاق في بعض الأحيان يصبح نعمة هو الآخر، لذلك شرعه الله سبحانه وتعالى للضرورة القصوى، عندما تتعذر الحياة الزوجية عن الاستمرار وتصبح جحيماً لا يطاق، وقد بين الله عز وجل ذلك في قوله "فَإِذَا سَأَلَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ"،⁹ فالله سبحانه وتعالى أعلم بعباده وبأحوالهم وبما قد يعترضهم في حياتهم الزوجية، فلولا الحاجة إلى الطلاق ما كان ليشرعه سبحانه.

لكن مع هذا فالإسلام لا يسرع إلى رباط الزوجية المقدس ليفصم عراه في الحال، ولأول وهلة وعند أول مشكلة أو عقبة، بل يشد على هذا الرباط بقوة فلا يدعه يفلت إلا بعد المحاولات الجادة والجاهدة، وبعد اليأس من الاستمرار.¹⁰

وبخصوص المشرع المغربي فقد أتاح إمكانية التطلق وفك الرابطة الزوجية إلا أنه جعل ذلك بيد المحكمة، بواسطة حكم قضائي، وهذا الأمر يعتبر في غاية الأهمية للحد من التعسف في ممارسته خارج الضوابط الشرعية والقانونية، لكن على أساس أن تمارس هذه الرقابة القضائية بشكل فعلي، ووفق ما ينسجم مع الغاية التشريعية من إقرارها.

وتعتبر مسطرة التطلق للشقاق من بين المستجدات التشريعية التي أتت بها مدونة الأسرة في مجال إنهاء العلاقات الزوجية، كوسيلة وقائية، توخى المشرع من خلالها حل النزاعات الزوجية التي يخاف منها الشقاق، حيث لم تكن موجودة في مدونة الأحوال الشخصية الملغاة، لكن تجد سندها الشرعي في قول الله عز وجل "وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35)".¹¹

9 - سورة البقرة، الآية 227.

10 - حاتم حامد سليمان خضير البيتاوي، التدابير الشرعية للحد من الطلاق في الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الشرعية الفلسطينية في القدس والضفة الغربية، رسالة للحصول على درجة الماجستير في الفقه والتشريع، كلية الشريعة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس - فلسطين، 1421 هـ - 2001 م، ص: ش.

11 - سورة النساء، الآية 35.

ويقول بن جرير الطبري¹² في تفسير هذه الآية الكريمة، وإن علمتم أيها الناس "شقاق بينهما"، وذلك مشاققة كل واحد منهما صاحبه، وهو إتيانه ما يشق عليه من الأمور.

والشقاق مصدر من قول القائل: شَاقَّ فُلَانٌ فُلَانًا. إذا أتى كل واحد منهما إلى صاحبه ما يشق عليه من الأمور - فهو يُشَاقُّهُ مُشَاقَّةً وَشِقَاقًا، وذلك قد يكون عداوة.¹³ ومن الناحية القانونية تم تعريفه بعدة تعريفات، من بينها "الشقاق انعدام كل ما يربط عادة بين الزوجين من حب ووثام وود واحترام"¹⁴، وأيضا "الشقاق بين الزوجين هو كل خلاف عميق ونزاع مستحکم بين بينهما حتى تشققت أواصر المودة وتصدعت السكينة والطمأنينة بينهما مما يحول دون استمرار الزوجية"¹⁵.

وبخصوص المشرع المغربي تجدر الإشارة إلى أنه لم يقيم بتعريف الشقاق في المدونة، وبالرجوع للدليل العملي لمدونة الأسرة¹⁶ والذي أعدته وزارة العدل، نجد أنه عرف الشقاق على النحو التالي "الشقاق هو الخلاف العميق والمستمر بين الزوجين بدرجة يتعذر معها استمرار العلاقة الزوجية".

إن مسطرة التطلق للشقاق المنصوص عليها في مدونة الأسرة كما أسلفنا الذكر، هي في الأصل مسطرة وقائية الغاية منها إيجاد الحلول للمنازعات القائمة بين الزوجين بسعي المحكمة للإصلاح بين ذات البين، وتفعيل مختلف المؤسسات المرصدة للصالح

12 - أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الجزء السادس، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان - القاهرة، الطبعة الأولى، 1422 هـ - 2001 م، ص 715.

13 - أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، م س، ص 716.

14 - محمد الكشور، الوسيط في شرح مدونة الأسرة - الكتاب الثاني - انحلال ميثاق الزوجية وآثاره، مطبعة النجاح الجديدة - الدار البيضاء، الطبعة الثانية، 1430 - 2009، ص 129.

15 - محمد الشافعي، الزواج وانحلاله في مدونة الأسرة، سلسلة البحوث القانونية 24، المطبعة والوراقة الوطنية - مراكش، السنة 2005، ص 233.

16 - دليل عملي لمدونة الأسرة، العدد 1، سلسلة الشروح والدلائل، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، وزارة العدل، السنة 2004، ص 71.

بينهما، ولا يتم اللجوء إلى الفصل وإنهاء العلاقة الزوجية إلا عند الضرورة القصوى، وبعد فشل جميع المحاولات الصلحية.¹⁷

وهناك من يرى¹⁸ بأنه بهذه المسطرة حققت المرأة المساواة المطلقة مع الرجل في حق انفصام عرى الزوجية... وتتبع أهمية الشقاق في كونه مسطرة سهلة وبسيطة ومضمونة النتائج، بحيث لا يحق للقاضي أن يرفض الطلب الرامي للتطليق للشقاق وأيضا في كونها لا تؤدي إلى ضياع حقوق المرأة.

لكن على خلاف ذلك أعتقد بأن المشرع المغربي بإحداثه لهذه المسطرة التي أفضل تسميتها بـ "مسطرة حل النزاع الذي يخاف منه حدوث الشقاق بين الزوجين" كي تتبين بوضوح الغاية والهدف من إقرارها، لم يكن هدفه التوسيع من وسائل إنهاء العلاقة الزوجية، أو إيجاد وسيلة سهلة وبسيطة لإنهاء هذه العلاقة العظيمة المقدسة التي سهاها الله عز وجل بـ "الميثاق الغليظ"، في قوله سبحانه وتعالى "وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (21)"¹⁹، وإنما الهدف الأساسي والأسمى منها هو الحفاظ على كيان الأسرة، والعلاقات الزوجية ووقايتها من الانهيار بسبب الخلافات التي قد تصل إلى درجة إحداث شقاق بين الزوجين يصعب تلافيه، وذلك عبر محاولة الصلح أو الإصلاح، كون الشقاق مجلبة لأضرار كبيرة لا يقتصر أثرها على الزوجين بل يتعداها إلى ما خلق الله بينهما من ذرية وإلى كل من له بهما علاقة قرابة أو مصاهرة،²⁰ ليبقى الحل الأخير والاستثنائي عند تعذر الصلح الحكم بالتطليق.

وقد أكد على هذا اللجوء الاستثنائي إلى إنهاء العلاقة الزوجية بشكل صريح،²¹ وذلك لما فيه من خطورة على كيان الأسرة والأطفال عند وجودهم. إذ أن حل الرابطة

17 - أستاذي إدريس الفاخوري، العمل القضائي الأسري، الجزء الثاني - التطليق للشقاق، مطبعة الأمنية - الرباط، الطبعة الأولى، السنة 2009، ص 3.

18 - محمد الإدريسي، قراءة في المدونة: المستجدات والثغرات، مجلة المحق القضائي، العدد 44، السنة 2011، ص 112.

19 - سورة النساء، الآية 21.

20 - يوسف أحمد نصار، أسباب التطليق في الشريعة الإسلامية وآثاره على ضوء قانون الأحوال الشخصية الجديد رقم 1 لسنة 2000، توزيع منشأة المعارف بالأسكندرية، الطبعة الأولى، السنة 2000، ص 107.

21 - تنص المادة 70 من م. أ على ما يلي " لا ينبغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو بالتطليق إلا استثناء، وفي حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين، لما في ذلك من تفكيك الأسرة والإضرار بالأطفال".

الزوجية لا يعني الزوجين وحدهما، لأنه هدم لبناء الأسرة بما فيها من زوجين وأولاد يجرمون بسببه من عطف الأبوة وحنان الأمومة، ويفقدون ما كان لهم من حضانة ورعاية هادئة في عش الأسرة، وكل ذلك تنعكس آثاره على المجتمع الذي يعيش فيه هؤلاء الأولاد وهم شبه مشردين.²²

لذلك فالحكم بالتطليق وإنهاء العلاقة الزوجية لا يجوز أن يتم إلا إذا تعذرت عملية الصلح أو الإصلاح بين الزوجين، واستمر الخلاف والشقاق بينهما.

فهل المشرع المغربي فعلا جاء بمسطرة "التطليق للشقاق" كوسيلة وقائية لتفادي التطليق وانهاية العلاقات الزوجية؟، وكيف تم التفاعل معها على المستوى القضائي؟، وهل حققت الأهداف الأساسية والمنشودة من وراء إقرارها؟، وهل ظلت وفيه لمقاصد التشريع؟، وهل ساهمت مسطرة الصلح الإلزامية في هذا الإطار في التقليل من حالات التطليق ورأب الصدع بين الزوجين؟، وما هي المكانة التي تحتلها ضمن مساطر التطليق الأخرى؟، ولماذا يتم اللجوء إليها بشكل مفرط؟، وهل من رقابة قضائية في هذا المجال بخصوص الأسباب والدوافع الكامنة وراء اللجوء لهذه المسطرة؟، وما هو التقييم الذي يمكن الخروج به بعد مرور أزيد من أربعة عشر سنة على صدور مدونة الأسرة بخصوص هذه المسطرة؟، وما هي مقترحات الحلول التي يمكن أن تدعم بها هذه المسطرة لجعلها في خدمة الهدف الأسمى للمدونة ألا وهو الحفاظ على كيان الأسرة من الانهيار؟.

وقصد الإجابة على مختلف هذه التساؤلات وغيرها، والإحاطة بمختلف جوانب الموضوع، سواء من الناحية القانونية أو العملية، ارتأيت تقسيم هذه المداخلة إلى مبحثين، وذلك على الشكل التالي:

المبحث الأول: تفعيل مسطرة حل النزاع مخافة حدوث شقاق بين الزوجين؛

المبحث الثاني: الحكم بالتطليق للشقاق والنتائج المترتبة عنه.

22 - أحمد الخليلي، شرح مدونة الأحوال الشخصية، الجزء الثاني (الطلاق)، مكتبة الطالب - الرباط، السنة 1980، ص 3.

المبحث الأول: تفعيل مسطرة حل النزاع مخافة حدوث شقاق بين الزوجين

اعتبارا لكون تحريك مسطرة حل النزاع الذي يخاف منه الشقاق متوقف على تقديم طلب بذلك إلى المحكمة المختصة، مع بعض الاستثناءات المتعلقة بالتفعيل التلقائي للمسطرة،²³ وأن المحكمة ملزمة بالقيام بجميع المحاولات قصد إصلاح ذات البين بين الزوجين، سوف أتعرض في هذا المبحث لما يتعلق بتقديم طلب حل النزاع الذي يخاف منه حدوث شقاق بين الزوجين (المطلب الأول)، ثم سأتناول الحديث عن القيام بعملية الصلح بين الزوجين كإجراء إجباري في هذه المسطرة (المطلب الثاني)، ثم أخيرا سوف أتعرض للتفعيل التلقائي لمسطرة الشقاق من طرف المحكمة المختصة في حالة تمسك الزوج بالتعدد ورفض الزوجة لذلك (المطلب الثالث).

المطلب الأول: تقديم طلب حل النزاع

إن الجهة القضائية المختصة بتلقي طلب حل النزاع الذي يخاف منه حدوث شقاق بين الزوجين أو مقال الدعوى، هي المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو التي أبرم فيها عقد الزواج، طبقا لأحكام قانون المسطرة المدنية،²⁴ والذي يلاحظ من خلاله بأن المشرع المغربي فيما يتعلق بالاختصاص المكاني أتاح ثلاث خيارات للزوجين، دون أن يلزمهم باتباع تدرج أو ترتيب معين بينها، خلافا لما تبناه بخصوص الطلاق.²⁵

23 - حالات التفعيل التلقائي لمسطرة التطلاق للشقاق والتي نصت عليها مدونة الأسرة هي كالتالي:

- حالة تمسك الزوج بالتعدد وعدم موافقة الزوجة: (الفقرة الأخيرة من المادة 45)؛
- حالة إصرار أحد الزوجين على الإخلال بالواجبات المحددة في المادة 51 (المادة 52)؛
- حالة عجز الزوجة عن إثبات الضرر وإصرارها على طلب التطلاق (الفقرة الثانية من المادة 100)؛
- حالة المنازعة حول الخلع (الفقرة الأخيرة من المادة 120)؛
- حالة رفض الزوجة للرجوع في الطلاق الرجعي (الفقرة الأخيرة من المادة 124).

24 - ينص الفصل 212 من ق. م. م على ما يلي " يقدم وفقا للإجراءات العادية مقال التطلاق إلى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها نفوذها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو التي أبرم فيها عقد الزواج ".

- ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر، بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتبر 1974)، ص 2741، كما تم تعديله.

25 - تنص المادة 79 من م. م. أ على ما يلي " يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك، بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية، أو موطن الزوجة، أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب ".

وانسجاما مع مبدأ التخصص الذي تبناه المشرع المغربي في قانون التنظيم القضائي،²⁶ على صعيد المحاكم الابتدائية بإحداث عدة أقسام داخلها، يختص كل قسم بالنظر في منازعات معينة، فقد أحدث قسما خاصا للنظر والبت في القضايا المتعلقة بالمجال الأسري بشكل حصري وهو قسم قضاء الأسرة، بحيث منع على أقسام قضاء القرب والغرف المحدثه بنفس المحكمة النظر في مثل هذه القضايا.²⁷ وهذا التوجه بطبيعة الحال تمليه ضرورة التخفيف والتيسير على المواطنين بإيجاد جهاز قضائي متخصص - بالرغم من أنه لا يشكل محكمة خاصة - يتم اللجوء إليه للبت في المنازعات الأسرية، وكذا بغية البت في هذه القضايا المهمة داخل أجل معقولة، سعيا وراء تجويد الخدمات المقدمة.

كما أن الطلب المتعلق بالتطبيق للشقاق يجب أن يوجه إلى رئيس المحكمة الابتدائية لا إلى رئيس قسم قضاء الأسرة،²⁸ ليحال بعد ذلك على هذا الأخير، ويقدم هذا الطلب وفق الإجراءات العادية لتقديم الدعوى ويجب أن يتضمن مجموعة من البيانات المهمة طبقا لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية،²⁹ كما أن هذه المسطرة فتحتها المشرع أمام الزوجين معا، حيث يمكن أن يتم تقديم الطلب أو رفع الدعوى من طرف الزوجين معا في نفس الوقت أو من أحدهما فقط، وهذا ما نصت

26 - ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، الجريدة الرسمية عدد 3220 بتاريخ 26 جمادى الثانية 1394 (17 يوليوز 1974)، ص 2027، كما تم تعديله.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إعداد قانون جديد يتعلق بالتنظيم القضائي يحمل رقم 38.15، كما وافقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في إطار القراءة الثانية بتاريخ 16 أكتوبر 2018، لكن لم يصدر بعد بالجريدة الرسمية، لكونه مازال معروضا على أنظار المحكمة الدستورية.

27 - الفصل الثاني من ظهير التنظيم القضائي.

28 - خديجة حيزوني، إجراءات الطلاق والتطبيق بين حرفية النص وإشكالات التطبيق، مداخلة في ندوة قضايا الأسرة من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، الندوة الجهوية الثانية بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الخمسين لتأسيس المجلس الأعلى، خمسون سنة من العمل القضائي، يومي 8 و9 مارس 2007، القصر البلدي - مكناس، مطبعة الأمنية - الرباط، طبعة 2007، ص 175.

29- تنص الفقرة الأولى من الفصل 32 من ق. م. م على ما يلي "يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعى وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعى، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها."

عليه صراحة مقتضيات المادة 94 من مدونة الأسرة بقولها "إذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق،...".

أضف إلى ذلك أن المشرع المغربي نص على مقتضى بالغ الأهمية وهو اعتماد المسطرة الشفوية في قضايا التطلاق،³⁰ وهو ما سيمكن أولا من تعجيل مسطرة التطلاق، وثانيا فسمح المجال أمام محكمة الأسرة كي تعين مشكل الزوجين عن قرب وتعمل بفعالية على رأب صدع الشقاق بينهما،³¹ وبالتالي يكون المشرع قد وضع الأداة الإجرائية التي تساعد على سرعة البت في مثل هذه الدعاوى، لا سيما أمام ما افترضه المشرع نفسه من ضرورة البت فيها داخل أجل ستة أشهر من تاريخ تسجيلها.³² وهناك من يقول³³ بأن المحاكم تصر على رفع الطلب بمقال كتابي حتى تتضح للمحكمة مطالب المدعي، وجواب المدعى عليه لا سيما إذا كان مصحوبا بمقال مضاد. وأيضا إعفاء الزوجة من المصاريف القضائية.

وفيما يتعلق بموضوع الطلب أود أن أشير في البداية لمسألة مهمة، وهي أن المشرع المغربي في المادة 94 السالفة الذكر والتي أحدثت هذا النوع من أنواع التطلاق، أشار بصريح العبارة إلى أن موضوع الطلب أو الدعوى ليس هو التطلاق في حد ذاته، وإنما رغبة أحد الزوجين أو هما معا في إيجاد حل للنزاع³⁴ أو للخلاف الموجود بينهما، والذي يخاف منه أن يؤدي إلى الشقاق وبالتالي إلى التطلاق، فالهدف من تقديم الطلب إذن هو حل النزاع والحفاظ على العلاقة الزوجية وعدم تشتيت شمل الأسرة والتي قد يكون فيها أطفال.

30 - البند 2 من الفصل 45 من ق. م. م.

وتجدر الإشارة إلى أن مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، حسب صيغة 20 شتبر 2018، حافظت على نفس المقتضى في البند 2 من المادة 91.

31 - محمد شافي وعبد الرحيم القريشي، التطلاق للشقاق بين التشريع والممارسة العملية، مجلة المحاماة، العدد 50، يونيو 2009، ص 74

3232- محمد الكشور؛ يونس الزهري؛ حسن فتوخ، التطلاق بسبب الشقاق في مدونة الأسرة، سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة 11، مطبعة النجاح الجديدة - الدار البيضاء، الطبعة الأولى 1427 - 2006، ص 95.

33 - عبد الواحد بن مسعود، مدونة الأسرة - أسئلة مستقاة من المدونة وأجوبة القضاء والفقه - التطلاق للشقاق، السلسلة المغربية للدراسات القانونية - الشارة، العدد 2، يوليو 2008، ص 42.

34 - دليل عملي لمدونة الأسرة، م س، ص 71.

ويرى أستاذي إدريس الفاخوري³⁵ أنه لا يتم اللجوء إلى الفصل وإنهاء العلاقة الزوجية إلا عند الضرورة القصوى، وبعد فشل جميع المحاولات الصلحية، غير أن العمل القضائي كشف لنا عكس ذلك إذ الغاية من رفع الدعوى تكون بهدف الإنهاء ابتداء سواء بإيعاز من الزوجة وهي الحالة الغالبة أو من الزوج أحياناً، الأمر الذي أفرغ النصوص التشريعية الواردة في مدونة الأسرة ذات الصلة بالشقاق من غاياتها وجعل وتيرة التطلق للشقاق تحتل الصدارة ضمن الأسباب الأخرى للإنهاء.

وقد يتساءل البعض عن جدوى تقديم الطلب طبقاً لهذه المسطرة وفق عبارات معينة، تفيد الرغبة في حل النزاع والخلاف، فلا تأثير لذلك على الإجراءات المتبعة، وكذلك الأمر بالنسبة للنتيجة، أوجب على ذلك بالقول بأن الأمر يتجاوز كونه اختلاف في المصطلحات والتعابير، فالفرق شاسع بين أن يطلب الزوج التطلق للشقاق، وبين أن يطلب حل نزاع بينه وبين شريكه في العلاقة الزوجية يخاف أن يتحول إلى شقاق، فأن يعلم الزوج الآخر بلجوء شريكه إلى المحكمة قصد حل النزاع القائم بينهما، ليس كعلمه بلجوءه إليها للمطالبة بالتطلق للشقاق، لأنه في الحالة الأولى تكون هناك نية واضحة في المحافظة على العلاقة الزوجية واستمرارها فقد تنجح عملية الصلح، بينما في الحالة الثانية فأكد أجزم باستحالة وقوعه لأن الشقاق الذي يخاف منه يكون قد حدث ولا مجال للصلح، حتى وإن كان الصلح تقوم به المحكمة بشكل إلزامي وتلقائي، لأن الصلح المطلوب هنا هو الصلح الحقيقي وليس الصلح الشكلي كمسطرة وكشكلية قانونية واجبة الإعمال فقط.

وليس هذا فحسب بل الخطير في الأمر أن مفهوم مسطرة الشقاق عند المواطنين عامة والأزواج بشكل خاص، أنها وسيلة لإنهاء العلاقة الزوجية بسهولة ويسر للأسف الشديد، وذلك ناتج عن عدم الوعي السليم بغاية المشرع من إقرارها، مما جعل ذلك من بين الأسباب التي أدت إلى الإفراط في اللجوء لهذه المسطرة، باعتبارها ليست لحل النزاع وإعادة المياه إلى مجراها الطبيعي وإنقاذ شمل الأسر من التشتت وإنما للتطلق، لأن صاحب الطلب يعتبر بأن الشقاق قد حصل ولا رجعة فيه، وهو ما

35 = أستاذي إدريس الفاخوري، العمل القضائي الأسري، الجزء الثاني - التطلق للشقاق، م س، ص 3.

يشكل أيضا حجر عثرة أمام نجاح عملية الصلح، لأن هذا الأخير يكون له دور كما قلت قبل تصدع الحياة الزوجية وحدوث الشقاق، أما عند حدوثه فلن تنفع لا عملية الصلح ولا أي إجراء آخر، وهذا ما يؤكد الواقع، والغريب في الأمر أن جل الطلبات التي ترد على المحاكم وبالرجوع لمقال الدعوى نجد بأن صاحب الطلب زوج أو زوجة أو هما معا، يلتمسون دائما من المحكمة تطليقهم للشقاق بعد استعراضهم لأسبابه، ولا يشير ان مطلقا ولو بصفة عابرة للرجعة في حل النزاع الواقع بينهما.

وما يؤكد القول بضرورة هذا التمييز هو إقرار المشرع لمسطرة الصلح كإجراء إجباري في مثل هذه الدعاوى لتفادي الشقاق وبالتالي تفادي التطليق، بل حتى من الناحية الشرعية بالرجوع إلى قول الله سبحانه تعالى في آية الشقاق السالفة الذكر.³⁶

لكل ذلك أقول بأن الطلب الذي يقدم في إطار مسطرة التطليق للشقاق يجب أن يتماشى مع الهدف الذي توخاه المشرع من إقرارها، ألا وهو الحفاظ ما أمكن على العلاقات الزوجية من الانهيار، وتكريس ذلك المفهوم لدى عامة المواطنين، وبترسخ عندهم الهدف الأساسي من سلوك هذه المسطرة، ألا وهو الإصلاح ورأب الصدع بين الزوجين وليس العكس، فلجوء أحد الزوجين إلى مسطرة الشقاق هو بمثابة إجراء وقائي متدرج بقصد حل نزاع بسيط، قد يؤدي التفاوضي عنه وإهماله إلى تعميق الهوة والفرقة بين الزوجين، ودمار الأسرة كلها فيصبح شقاق بينا مستحكما،³⁷ بمعنى إمكانية مراجعة القضاء كل ما بدا للزوجين أو أحدهما ظهور نزاع يخاف منه أن يؤدي إلى شقاق مستحكم لا سبيل إلى حله سوى باللجوء إلى ساحة المحكمة.³⁸

كما أن الطلب المقدم يجب أن يكون مؤسسا على أسباب جدية ومعقولة، ومبنيا على خلافات من شأن استمرارها وتناميها إحداث تصدع وشقاق بين الزوجين، وليس مجرد خلافات بسيطة واهية، لا تتجاوز كونها خلافات ومشاكل عادية لا تخلو منها أية حياة زوجية، ولا تدخل ضمن حالات الطلاق والتطليق الأخرى التي نص عليها المشرع.

36 - سورة النساء، الآية 35.

37 - عبد الصمد خشيع، مسطرة الشقاق على ضوء مدونة الأسرة، مجلة الملف، العدد السابع، أكتوبر 2005، ص 190.

38 - مراد المدني، مسطرة التطليق للشقاق بين فلسفة المشرع وتجليات الواقع العملي، مجلة المعرفة القانونية والقضائية، عدد مزدوج 2 و3، السنة 2018، ص 97.

وهذا الأمر يدفعنا لإثارة التساؤل حول مدى الرقابة القضائية التي يمكن أن تمارس على هذه الطلبات والادعاءات وعلى الأسباب المعتمد عليها من طرف صاحب الطلب.

في هذا الصدد يرى أستاذي إدريس الفاخوري ضرورة تأكد القضاء من أسباب طلب التطليق للشقاق، حتى لا يتم اتخاذه ذريعة لإنهاء العلاقة الزوجية بدون مبرر معقول، وهذا ينسجم مع أحكام المادة 70 من مدونة الأسرة والتي أكدت على أن اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو التطليق لا يكون إلا استثناء وفي حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين لما ينتج عن تفكك الأسرة من آثار سلبية على الزوجين وعلى الأطفال.³⁹

وبالتالي فترك هذا الأمر بيد الزوجين يبقى محل نظر، لذلك من الضروري أن يبسط القضاء رقابته وبشكل جدي على الطلبات التي ترد عليه في إطار مسطرة التطليق للشقاق، وأن يرفض كل طلب يتبين له أنه غير جدي، ولا يرقى لأن يكون سببا للجوء لهذه المسطرة.

وفي هذا الإطار لا يفوتني أن أنوه بالحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالعيون⁴⁰ التي حاولت أن تبسط رقابتها على الأسباب المعتمدة لطلب التطليق للشقاق، وتتعلق القضية بطلب زوجة تطليقها من زوجها مستندة على عدم إنفاقه عليها، وتهديده لها بالتعذيب وكثرة شكه بها واتهامه إياها بالسحر وخيانتة الدائمة لها، وأنكر الزوج ذلك وأكد للمحكمة عدم رغبته في تطليق زوجته، إلا أن المحكمة كان لها رأي آخر حيث رفضت طلبها، انطلاقا من كون الأسباب المستند عليها تبقى أسباب واهية، وقد جاء في إحدى حيثيات الحكم ما يلي:

39 - أستاذي إدريس الفاخوري، حق المرأة في إنهاء الرابطة الزوجية في التشريعات العربية بين واقع النص وإكراهات الواقع، م س، ص 32.

40 - حكم المحكمة الابتدائية بالعيون، قسم قضاء الأسرة، عدد 05/832، مؤرخ في 2005/12/01، ملف عدد 2005/411، منشور بمؤلف قضايا الأسرة إشكالات راهنة ومقاربات متعددة، الجزء الأول، سلسلة دراسات وأبحاث، العدد 2، منشورات مجلة القضاء المدني، طبعة 2013، ص 225.

"وحيث لئن كان المشرع قد سن مسطرة التطلاق للشقاق كوسيلة من وسائل فك عرى الزوجية - المواد 94 إلى 97 من مدونة الأسرة - فإنه قرنها بثبوت استمرار الشقاق بين الزوجين واستحالة العشرة بينهما.

وحيث إنه والحالة هاته ومراعاة لتلك القدسية التي أحاط بها المشرع ذلك الميثاق الذي يربط الزوجين، وحماية لاستقرار كيان الأسرة وحماية لها من الشقاق، وكذا بساطة الأساليب التي تستند عليها الزوجة لطلب التطلاق فضلا على تمسك الزوج بالعلاقة التي تربطه بالمدعية وادعائه الإنفاق - الذي هو الأصل - على زوجته منذ عقد قرانها، يجعل الشقاق المدعى به من قبل الزوجة غير ثابت في النازلة، وبالتالي يجعل تلك الأسباب المستند عليها من قبل الزوجة واهية ولا ترقى لجعلها سببا في العصف بعلاقة زوجية لا زالت في بدايتها، وإلا ترك الحبل على الغارب لطرفي العلاقة الزوجية للعبث بهذا الميثاق الذي جعله الله تعالى سببا للمودة والرحمة.

وحيث إنه تبعا لما ذكر أعلاه تكون دعوى المدعية غير مؤسسة ويتعين رفضها"، لكن للأسف هذا الحكم لم يدم طويلا، إذ تم استئنائه وحكمت محكمة الاستئناف بنفس المدينة بإلغائه، وإرجاع الملف إلى المحكمة مصدرة الحكم للبت فيه من جديد طبقا للقانون.⁴¹

لذلك تبقى مسألة بسط الرقابة على الأسباب المعتمدة في تفعيل هذه المسطرة في حاجة لتدخل تشريعي واضح وصريح، يكون سندا لممارستها، ويكون ملزما للجميع، لأنه في اعتقادي لا جدوى من الرقابة القضائية على هذه الطلبات والأسباب التي تنبني عليها، ما دام ليس للمحكمة الحق في رفض الطلب، حتى وإن تبين لها عدم جديته، أو عدم موضوعيته أو حتى كونه طلبا تعسفيا، لكون المشرع منعها من ذلك، وإذا ما حاولت الخروج عن هذا المنطق التشريعي فستلقى حتما نفس مصير حكم ابتدائية العيون المذكور أعلاه.

بل أكثر من ذلك فاستئناف الأحكام الصادرة بالتطلاق للشقاق والتي يكون موضوعها المنازعة في هذه الأسباب يقابل بالرفض، بحجة أنه يصدر بها حكم نهائي،

41- قرار محكمة الاستئناف بالعيون عدد 06/35، بتاريخ 21 مارس 2006، ملف رقم 2006/02، منشور بمجلة محكمة، العدد 1، شتنبر 2006، ص 166.

وفي هذا الصدد جاء في إحدى حيثيات قرار⁴² لمحكمة النقض "لكن حيث إن الويلتين اللتين اعتمدهما الطالب في عريضة النقض انحصرتا في المنازعة في أسباب التطلاق للشقاق الذي يصدر الحكم به نهائيا وغير قابل لأي طعن باعتباره ينهي العلاقة الزوجية طبقا لمقتضيات المادة 128 من مدونة الأسرة الشيء الذي يتعين معه القول بعدم قبول الطلب"، وأعتقد أن هذا التوجه يستوجب إعادة النظر لأنه يكرس منطق اللجوء لإعمال مسطرة الشقاق بسبب وبدون سبب ولو كان تعسفا، وهذا غير مستساغ لا من الناحية الشرعية ولا القانونية، لكن على أي فالإشكال في نص المادة المعتمد عليها وليس في التوجه القضائي.

المطلب الثاني: الصلح كإجراء إجباري في قضايا التطلاق للشقاق

عندما تخرج العلاقة الزوجية عن مسارها السليم وتبدأ بوادر النفور والخلاف بين الزوجين في البزوغ، آنذاك لا مناص من التدخل لرأب الصدع وإصلاح ذات البين، وعند تعذر ذلك لا يبقى سوى وضع حد لهذه العلاقة، حيث أنه إذا كان الزواج رحمة، فالطلاق في بعض الحالات قد يكون أرحم. حتى أن الله تعالى شرعه لعباده ترفيها لهم ورحمة بهم، وعلاجاً شافياً لما يكون في الأسرة بين الزوجين من شقاق وضرار.⁴³

ولقد عنيت الشريعة الإسلامية بتعاليمها السمحة بالعلاقات الزوجية وبكيان الأسرة، عبر إقرار الدعوة إلى إقامة الصلح بين الزوجين، عندما تكون هناك نزاعات

42 - قرار المجلس الأعلى عدد 186، مؤرخ في 2007/3/28، ملف شرعي 2006/1/2/621، منشور بمؤلف قرارات المجلس الأعلى - أهم القرارات الصادرة عن غرفة الأحوال الشخصية والميراث، مطبعة الأمنية - الرباط، 2007، ص 308.

- تجدر الإشارة إلى أنه تم تغيير تسمية "المجلس الأعلى" بـ "محكمة النقض" بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.11.170، صادر في 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011)، بتنفيذ القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض، المنير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى، جريدة رسمية عدد 5989 مكرر، بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011)، ص 5228. لذلك ساعتمد على التسمية الحالية "محكمة النقض" في جميع القرارات الصادرة عنها.

43 - أحمد محمد شاكر، نظام الطلاق في الإسلام، طبعة جديدة منقحة ومزودة، منشورات مكتبة السنة، القاهرة - مصر، السنة 1998، ص 41

وخلافات بينهما يخاف أن تتطور وتتحول إلى شقاق ونفور، وهو ما شرعه الله سبحانه وتعالى في آية الشقاق السالفة الذكر.

ويعتبر الصلح من صمامات الأمان لحدوث الطلاق،⁴⁴ ويكتسي أهمية بالغة في التشريع والنظام القضائي المغربيين لأنه ينهي النزاع بين أطرافه بحلول حبية وفي أسرع الآجال وبأقل التكاليف، ويحافظ على العلاقات الاجتماعية والعائلية،⁴⁵ وتعتبر آية الشقاق الآنفه الذكر المصدر الشرعي لإقرار المشرع المغربي للصلح⁴⁶ في مسطرة التطلق للشقاق، كأمر إجباري لا محيد عنه، بدليل صيغة الوجوب التي جاءت بها المادة 94 من المدونة والتي نصت على ما يلي " إذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق، وجب عليها أن تقوم بكل المحاولات لإصلاح ذات البين طبقاً لأحكام المادة 82 أعلاه"،⁴⁷ بمعنى أن يكون للمحكمة دور إيجابي في التدخل بالصلح، دون أن يقتصر دورها على عرض الصلح على الزوجين. فيجب عليها السعي للتعرف على أسباب الشقاق بينهما ومحاولة رأب الصدع الذي أصاب العلاقة الزوجية.⁴⁸

44 - بلقاسم الحاج، العوامل السوسيوسياسية لظاهرة الطلاق في المجتمع الجزائري، مداخلة في الملتقى الدولي المحكم حول التفكك الأسري الأسباب والحلول، طرابلس - لبنان 21 - 22 دجنبر 2018، سلسلة كتاب أعمال المؤتمرات، مركز جيل البحث العلمي، 2018، ص 113، الموقع الإلكتروني: <http://www.jilrc.com>. تاريخ الولوج 2018/01/30، الساعة 21:50.

45 - محمد الخضراوي، إسهام القضاء المغربي في إرساء دعائم الأمن الاجتماعي في مجال الأسرة، التقرير السنوي لمحكمة النقض 2013، مركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض، مطبعة المعارف الجديدة - الرباط، السنة 2014، ص 139.

46 - عرف المشرع المغربي الصلح في الفصل 1098 من ق. ل. ع كما يلي "الصلح عقد، بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان قيامه، وذلك بتنازل كل منهما للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه، أو بإعطائه مالا معيناً أو حقاً."

47 - تنص المادة 82 من م. أ على ما يلي " عند حضور الطرفين، تجري المناقشات بغرفة المشورة، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود ولمن ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه.

للمحكمة أن تقوم بكل الإجراءات، بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة، أو من تراه مؤهلاً لإصلاح ذات البين. وفي حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً. إذا تم الإصلاح بين الزوجين حرر به محضر وتم الإشهاد به من طرف المحكمة ".

48 - محمد عزمي البكري، أسباب التطلق، دار محمود للنشر والتوزيع - القاهرة، الطبعة الأولى، السنة 2016 - 2017، ص 235.

ولعل ما يؤكد الاهتمام بالصلح في هذه المسطرة، وأن إصلاح ذات البين والحفاظ على كيان الأسرة هو الأصل، والذي يجب أن تسعى إليه المحكمة بكل السبل، أن أحكامه استحوذت على معظم مقتضيات المواد الأربعة (من المادة 94 إلى المادة 97)، والمشكلة للباب الأول من القسم الرابع المتعلق بالتطليق بطلب من أحد الزوجين بسبب الشقاق.

وتجدر الإشارة إلى أنه بالرجوع للمادة 82 من مدونة الأسرة والتي أحالت عليها المادة 94، نجد أن المشرع المغربي قد منح صلاحية إجراء الصلح أو التحكيم في المنازعات الأسرية لجهات متعددة، فإما أن تقوم به المحكمة بنفسها كمحكمة موضوع، وإما أن تنتدب حكمين للقيام بذلك، أو تعقد الاختصاص لمجلس العائلة، أو لمن تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين، كما أن الصلح يتم لمرة واحدة إلا إذا وجد أطفال، آنذاك يجب أن تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما، والهدف من تحديد الفترة بين المرتين (على الأقل) التي تعرض فيها المحكمة الصلح إذا كان للزوجين ولد، هو إتاحة الفرصة أمام الزوجين للتروي والتفكير في استمرار العشرة الزوجية بينهما حرصا على مصلحة الولد.⁴⁹

فانسجاما مع الطابع الوقائي للصلح في المجال الأسري، كوسيلة لحل المنازعات الزوجية وتفاذي إنهاء العلاقات الزوجية، نظرا لما تحدثه التفرقة من آثار سلبية سواء على الزوجين أو على الأطفال بشكل خاص أو على المجتمع بشكل عام، تبناه المشرع المغربي ومنحه أهمية بالغة في نصوص المدونة، حيث أنه بالرجوع للنصوص السالفة الذكر (المواد 94 إلى 97 وكذا المادة 82)، سنجد أن محاولات الصلح بين الزوجين إجراء إجباري من النظام العام، فالمحكمة تعمل على إثارته تلقائيا ولو لم تطلبه الأطراف،⁵⁰ وهو أول ما يجب على المحكمة أن تقوم به في كل الدعاوى المعروضة عليها والمتعلقة بحل المنازعات التي يخاف منها حدوث شقاق بين الزوجين بدون أي استثناء، ويترتب عن إغفاله بطلان الحكم الصادر في الدعوى.⁵¹

49 - محمد عزمي البكري، م س، ص 235.

50 - محمد الشافعي، م س، ص 236.

51 - يوسف أحمد نصار، م س، ص 109.

والإلزامية في هذا الإطار تنصرف فقط للمحكمة ولا تنصرف لطرفي النزاع حيث لهم كامل الحرية في الصلح من عدمه،⁵² وإذا كان الصلح يلزم المحكمة بإثارته والسعي إليه إلا أن نتيجته ترجع للزوجين المتخاصمين في آخر المطاف، بل يبقى لهم الحق للقيام به بشكل انفرادي وبدون اللجوء إلى ردهات المحاكم، والصلح يبقى أولا وأخيرا من الأمور المطلوبة شرعا وقانونا، لما له من أهمية في فض المنازعات وإشاعة قيم التسامح والاستقرار في جميع مجالات الحياة عموما والمجال الأسري على وجه الخصوص.

وإذا كان الأمر كذلك فأول مسألة في إطار إجراء مسطرة الصلح هي استدعاء الزوجين المتخاصمين لحضور جلسة الصلح وبشكل شخصي، ويرتبط هذا الإجراء بإجراء مسطري مهم وهو التبليغ،⁵³ ولكي تقوم المحكمة بهذا الأخير فالزوج المدعي أو رافع الدعوى ملزم قانونا بتمكين المحكمة المعروض عليها النزاع بجميع المعلومات المتعلقة بالزوج المدعى عليه، وخصوصا معلوماته الشخصية وعنوانه الصحيح، لكي يتسنى لها تبليغه الاستدعاء المتعلق بجلسة الصلح، وإذا ما تبين بأن عنوان المدعى عليه مجهول تستعين المحكمة بالنيابة العامة للوصول إلى الحقيقة،⁵⁴ أي للوصول إلى العنوان الحقيقي للزوجة عن طريق الاستعانة بالضابطة القضائية أو بتنسيق مع السلطات المحلية وبجميع الوسائل المتاحة،⁵⁵ وفي ذلك ضمان لمواصلة السير العادي للدعوى،

52 - رغم ذلك اطلعت على حكم صادر عن المحكمة الابتدائية لكلميم في بدايات تطبيق أحكام المدونة ذهبت فيه إلى رفض طلب التظليق لكون الزوجة تمسكت بالتظليق ورفضت إجراء الصلح، حيث جاء فيه "وحيث إن الزوجة تمسك بالتظليق وترفض إجراء محاولة الصلح مع زوجها المدعى عليه مما تكون معه قد قدمت دعواها هذه معيبة شكلا ولا تنسجم مع مقتضيات المادة 94 أعلاه التي تنص على أن الزوجين أو أحدهما يطلب من المحكمة حل نزاع بينهما ولا تنص على وجوب التظليق من دون سلوك مسطرة الصلح محل النزاع وأن تمسك الزوجة مباشرة بالتظليق من دون رغبة في الصلح والحال أنها لم تثبت ما ادعته من مزاعم في حق زوجها تظل دعواها غير مستقيمة ويتعين التصريح بعدم قبولها".

- حكم المحكمة الابتدائية بكلميم، رقم 206 مكرر، بتاريخ 2004/10/14، في الملف عدد 2004/82، منشور بمجلة محاكمة، العدد 3، أكتوبر - دجنبر 2007، ص 345.

53 - نظم المشرع المغربي مسطرة التبليغ في الفصول من 37 إلى 39 من ق. م. م.

54 - الفقرة الرابعة من المادة 81 من م. أ.

55 - أستاذي إدريس الفاخوري، دور النيابة العامة في المادة الأسرية، مجلة المعرفة القانونية والقضائية، العدد الأول، السنة 2017، ص 34.

وحفاظ على حق الأطراف وخاصة الزوجة في التوصل بالتبليغ وبالتالي العلم
بالإجراءات المتخذة ضدها أو لفائدتها.⁵⁶

وإذا ما ثبت وجود تحايل من طرف الزوج، والذي يسعى من خلاله إلى عدم
تمكين الطرف الآخر من الحضور وإصدار حكم بالتطليق في غيبتها، سيعرضه
للعقوبات المنصوص عليها قانونا بناء على طلب الطرف المتضرر.⁵⁷

لكن إذا كان هذا الجزاء الذي أقره المشرع بحق الزوج قد يكون رادعا، فإن
سكوته عن تأثير ذلك على نتيجة الدعوى مسألة ينبغي تداركها، حتى لا تحتل
تأويلات قد تفرغ هذه المسطرة من محتواها، لذلك أعتقد أنه ينبغي على المشرع المغربي
التنصيص بشكل صريح على أنه في هذه الحالة يتم رفض الطلب وعدم الحكم
بالتطليق.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن المشرع المغربي وإن لم يلزم المحكمة باتباع إجراءات
التبليغ المنصوص عليها في القواعد العامة أي في قانون المسطرة المدنية،⁵⁸ إلا أنه من
الناحية العملية تبقى هي المعتمدة، لكن ما ينبغي التأكيد عليه هو أن على المحكمة
الحرص على تسلم المعني بالأمر للاستدعاء وحضوره الشخصي لجلسة الصلح، بالرغم
من أن القواعد العامة السالفة الذكر تعتبر التبليغ صحيحا ولو لم يتم للشخص نفسه،

56 - محمد نعناني، تدخل النيابة العامة في قضايا الأسرة بين التدخل الأصلي والتدخل الانضمامي مسطرة التطليق
للشقاق نموذجا، مجلة القضاء المدني، العدد الثاني عشر، السنة السادسة، صيف / خريف 2015، ص 85.

57 - تنص الفقرة الأخيرة من المادة 81 من م. أ على ما يلي " إذا تبين أن عنوان الزوجة مجهول، استعانت المحكمة
بالنيابة العامة للوصول إلى الحقيقة، وإذا ثبت تحايل الزوج، طبقت عليه العقوبة المنصوص عليها في المادة 361
من القانون الجنائي بطلب من الزوجة".

كما تنص المادة 361 من مجموعة القانون الجنائي على ما يلي " من توصل، بغير حق، إلى تسلم إحدى الوثائق
المشار إليها في الفصل السابق، أو حاول ذلك، إما عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وإما عن طريق
انتحال اسم كاذب أو صفة كاذبة، وإما بتقديم معلومات أو شهادات أو إقرارات غير صحيحة، يعاقب بالحبس
من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ثلاثمائة درهم".

- ظهير شريف رقم 1.59.413 صادر في 28 جمادى الثانية 1382 (26 نونبر 1962) بالمصادقة على مجموعة
القانون الجنائي، الجريدة الرسمية عدد 2640 مكرر بتاريخ 12 محرم 1383 (5 يونيو 1963)، ص 1253، كما تم
تعديله.

58 - الفصول من 37 إلى 39 من ق. م. م.

حيث يمكن أن يتم لأحد أقاربه أو خدمه أو شخص آخر يسكن معه، أو ما يسمى بالتبليغ القانوني.

لكن إذا استدعي الطرف المدعي وتوصل شخصيا ولم يحضر اعتبرت المحكمة ذلك تراجعا عن طلبه، أما بالنسبة للمدعى عليه إذا استدعي هو الآخر وتوصل بشكل شخصي إلا أنه لم يحضر، فيتم إخطاره من طرف المحكمة بواسطة النيابة العامة المختصة بأنه إذا لم يحضر سيتم البت في الطلب رغم غيابه،⁵⁹ وهذا التحذير إن صح التعبير هدفه حث المعني بالأمر على ضرورة الحضور، وهناك من يرى بأن تخلف الأطراف أو أحدهم رغم التوصل بصفة قانونية، يعتبر قرينة على عدم رغبة المتخلف في إجراء الإصلاح وبالتالي يعتبر بمثابة تعذر الإصلاح بين الطرفين،⁶⁰ لكن ما يثير التساؤل في هذا الإطار هو تنصيب المشرع المغربي في المادة 81 من المدونة على آثار التوصل الشخصي (التبليغ الشخصي) بالاستدعاء فقط، وكأنه أراد أن يميز بينه وبين التوصل الذي يتم لطرف آخر طبقا للقواعد العامة للتبليغ، لكن لم يشر لأي أثر لهذا التبليغ الأخير، وهذا إشكال في حد ذاته، رغم أن هناك من يرى⁶¹ عدم تطبيق مقتضيات المادة 81 السالفة الذكر والمتعلقة بالطلاق دون التطبيق، وإنما تطبيق القواعد العامة للتبليغ الواردة بقانون المسطرة المدنية، كما أشرنا إلى ذلك سابقا.

والمحكمة في إطار تفعيلها للمسطرة والقيام بمساعي الصلح بين الزوجين لا ينبغي أن يكون موقفها سلبيا من النزاع، وإنما موقفها يجب أن إيجابيا، تملية طبيعة الاختصاص الممنوح لها من قبل المشرع في هذا المجال، لأن القاضي يتجاوز دوره التقليدي المعتاد في القضايا الأخرى إلى إمكانية اعتباره كمصلح اجتماعي إن صح التعبير ويباعز من المشرع، ولكي يقوم القاضي بعملية الصلح عليه أن يدخل في غمار الجدل والنقاش، لكن ليس للبحث عن الظالم والمظلوم بما يفرضه ذلك من التزام تام

59- راجع الفقرتين الأولى والثانية من المادة 81 من م.أ.

60 - محمد بفقير، محاولات الإصلاح بين الأطراف كإجراءات مسطرية في قضايا الأسرة والأحوال الشخصية، دراسات قضائية، فقه - قضاء - قانون، الجزء السابع، مطبعة النجاح الجديدة - الدار البيضاء، طبعة 1430 - 2009، ص 24.

61 - محمد شافي وعبد الرحيم القرشي، م س، ص 77.

بالحياد، وإنما للبحث عن سبل الوفاق وإصلاح ذات البين والحفاظ على كيان الأسرة من الانهيار، ولا يمكن بحال من الأحوال اتهام القضاء في نطاق ممارسته لهذا الاختصاص بعدم الحياد، بل على العكس من ذلك تماما، فإن هو التزم الحياد فلن يستطيع أصلا القيام بمهمته والوصول للنتيجة المرغوب فيها.

وفي اعتقادي أن الصلح الحقيقي لا يمكن أن يتم إلا بالحضور الشخصي للطرفين، وينبغي على المشرع المغربي التنصيص على أن المحكمة إذا تعذر حضور الأطراف بشكل نهائي لجلسات الصلح، أن تصرح بعدم قبول الدعوى ورفض الطلب، لأن الصلح يرتبط بالجانب النفسي الداخلي للإنسان، فمهارة الجهة المكلفة بالصلح وحسن اختيار وانتقاء الألفاظ والعبارات، والترغيب في الصلح والاستمرار في الحياة الزوجية في أمن وسلام، والترهيب من الطلاق وآثاره الخطيرة والسلبية، واستحضار الوازع الديني، وتوجيه الزوجين إلى ضرورة التحلي المتبادل بقيم التسامح والعفو والتجاوز عن أخطاء وهفوات الآخر، والتي تبقى طبيعة إنسانية موجودة في كل حياة زوجية، كل هذه المسائل وغيرها قد تجعل الزوجين يتراجعان في آخر المطاف عن الرغبة في التطليق، وهذا لا يمكن أن يتم في ظل غياب أحد الزوجين أو هما معا لأنه لن يكون هناك أي تأثير لما ذكرناه، بل الأخطر من ذلك أنه في بعض الأحيان عدم الحضور يكون مقصودا، وذلك حتى لا يتأثر ويقدم على التصالح مع الطرف الآخر، بل وقد يكون موجهها ومدفوعا للقيام بذلك.

لكن حتى تكون مسطرة الصلح مراعية لواقع الإنسان، ولكي لا تتسم بالتعسف وانعدام الموضوعية، لأن الأزواج لا تتاح لهم دائما إمكانية الحضور الشخصي في جلسات الصلح لسبب أو لآخر، فينبغي حل المجال لاعتماد الوكالة⁶² في التطليق بشكل استثنائي، وفي الحالات القصوى والقاهرة، إذا كانت هناك أسباب خاصة وموضوعية ووجيهة تحول دون الحضور الشخصي وبإثباتات معتبرة قانونا تحت رقابة

62 - عرف المشرع المغربي الوكالة في الفصل 879 من ق. ل. ع كالتالي "الوكالة عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا آخر بإجراء عمل مشروع لحسابه، ويسوغ إعطاء الوكالة أيضا لمصلحة الموكل والوكيل، أو لمصلحة الموكل والغير، بل ولمصلحة الغير وحده."

القضاء، على غرار ما تم الأخذ به بالنسبة للزواج⁶³ لأن الأصل هو استمرار العلاقة الزوجية وليس الفراق، وهذا المشكل يطرح بحددة بخصوص أفراد الجالية المغربية المقيمة بالمهجر، والقضاء عموما يسير في اتجاه اعتماد الوكالة الخاصة في التطلق في هذا الإطار بالنسبة لهؤلاء تطبيقا للمادة 400 من المدونة، كما أنه بالإمكان انتداب السفارات والقنصليات للقيام بعملية الصلح.

وهناك من يرى بأن توكيل الزوجين وكيلين عنهما للقيام بمحاولة الصلح لا يختلف عن بعث القاضي حكيم، خاصة وأن الحكيمين في مفهوم القانون المغربي وكيلان وليسا قاضيين، علما أن الوكيلين يكونان دائما يحملان عبارات موكليهما، وتحمل إرادتهما محل إرادة الأصيل امثالاً لأوامره وتحقيقاً لإرادته ورغبته⁶⁴ إلا أنني وعلى خلاف ذلك أقول بأنه بالإضافة إلى أن انتداب المحكمة للحكيم كما سنرى لاحقاً يختلف تماماً عن توكيل الزوجين لوكيل عنهما، أعتقد جازماً بأن الوكالة وخصوصاً في هذا المجال أمر صعب القبول إلا استثناء، لأن الصلح كما قلت سابقاً يرتبط بشخص الزوجين المتنازعين وعلاقتها الزوجية ارتباطاً وثيقاً، فلا رجاء من إقامته في غياب حضورهما الشخصي في جلسة الصلح، وسيكون بمثابة حكم مسبق بفشله، خصوصاً إذا ما استحضرننا أن جل إن لم نقل كل الدعاوى المعروضة على أنظار القضاء لا يثير فيها رافعها إجراء عملية الصلح، بالرغم من إثارته تلقائياً من طرف المحكمة، أضف

63 - نظم المشرع المغربي الوكالة في الزواج في المادة 17 من م. أ والتي نصت على ما يلي " يتم عقد الزواج بحضور أطرافه، غير أنه يمكن التوكيل على إبرامه، بإذن من قاضي الأسرة، المكلف بالزواج وفق الشروط الآتية:

- 1 - وجود ظروف خاصة، لا يتأتى معها للموكل أن يقوم بإبرام عقد الزواج بنفسه؛
- 2 - تحرير وكالة عقد الزواج في ورقة رسمية أو عرفية، مصادق على توقيع الموكل فيها؛
- 3 - أن يكون الوكيل راشداً متمتعاً بكامل أهليته المدنية، وفي حالة توكيله من الولي يجب أن تتوفر فيه شروط الولاية؛
- 4 - أن يعين الموكل في الوكالة اسم الزوج الآخر ومواصفاته، والمعلومات المتعلقة بهويته، وكل المعلومات التي يرى فائدة في ذكرها؛
- 5 - أن تتضمن الوكالة قدر الصداق، وعند الاقتضاء المعجل منه والمؤجل. وللموكل أن يحدد الشروط التي يريد إدراجها في العقد والشروط التي يقبلها من الطرف الآخر؛
- 6 - أن يؤشر القاضي المذكور على الوكالة بعد التأكد من توفرها على الشروط المطلوبة".

64 - عبد الله روحمات، الوكالة في صلح الزوجين بين النص القانوني والواقع العملي، مجلة الإشعاع، العدد 27، غشت 2003، ص 117.

إلى ذلك صعوبة إن لم نقل عدم إمكانية التأثير على الزوجين بمحاولات الصلح التي تجريها المحكمة في غيابهما.

وفي اعتقادي فقد آن الأوان للمشرع المغربي أن يتدخل لسد هذا الفراغ وبشكل دقيق، خصوصا فيما يتعلق بجلسات الصلح، ويتيح استعمالها في باقي إجراءات التظليق الأخرى، حتى لا يترك المجال لإعمال القواعد العامة التي لا تمنع الوكالة في مجال التقاضي، فالإشكال يتجاوز كونه إشكالا قانونيا أو فقهيًا، إلى ارتباطه بالطبيعة الخاصة للنزاعات الأسرية وضرورة القيام بعملية الصلح التي تعتبر من النظام العام كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك، لأن التسليم بعدم إلزامية الحضور الشخصي في جلسات الصلح سيفرغ هذه المسطرة من محتواها، بل حتى ولو نص عليها المشرع المغربي بشكل مطلق سيبقى الإشكال مطروحا.

وتجدر الإشارة إلى أن جلسة الصلح القضائي تتم بغرفة المشورة بالمحكمة، وذلك نظرا لما تكتسيه هذه المنازعات من خصوصية بالنسبة للزوجين مما يستدعي معالجتها في جو من السرية، وتتم محاولة الصلح كأصل مرة واحدة، إلا عند وجود أطفال، آنذاك فالمحكمة ملزمة بأن تقوم بمحاولتين للصلح، تفصل بينهما مدة لا تقل عن 30 يوما،⁶⁵ وهناك من يرى⁶⁶ بأنه إذا ما بدا لها من خلال المناقشة أن المصلحة تقتضي تأخير القضية لجلسة أخرى إما تلقائيا أو بناء على طلب الزوجين، أو أحدهما فإنه يجوز تأخيرها مع إشعار الطرفين بتاريخ الجلسة الموالية، كما يمكنها أن تؤجل القضية لاستدعاء من ترى فائدة في الاستماع إليه، مع مراعاة أجل الستة أشهر السالفة الذكر، وإذا ما تم التصالح بين الطرفين أصدرت المحكمة حالا حكما يثبت الاتفاق وينهي النزاع وينفذ بقوة القانون ولا يقبل أي طعن،⁶⁷ وأعتقد بأن الصلح لا يجب أن يقتصر على جلسة واحدة ولو لم يكن هناك أطفال، فينبغي عدم الضغط على الزوجين في جلسة واحدة إما بالصلح أو التظليق، وبالتالي ينبغي أن تكون هناك جلسة أو جلسات أخرى خصوصا إذا تبين للقاضي إمكانية التوصل إلى حل.

65 - الفقرة الثانية من المادة 82 من م.أ.

66 - الحسين العلمي، مسطرة الشقاق في ظل مدونة الأسرة، مجلة المعيار، العدد 32، دجنبر 2004، ص 167.

67 - الفقرة الأخيرة من الفصل 180 من ق.م.م.

لكن بالرغم من أهمية الصلح الذي تقوم به المحكمة، إلا أن المشرع المغربي لم يحدد إجراءاته وكيفية القيام به، وإنما خول لها هذا الاختصاص ومنح لها السلطة التقديرية الواسعة في ذلك، وهو الأمر الذي أثار مجموعة من الاختلافات على المستوى العملي، فبعض المحاكم تعمل على إدراج ملف التظليق للشقاق بجلسة علنية، وبعد التأكد من سلامة مقال الدعوى طبقا لمقتضيات الفصلين 31 و32 من قانون المسطرة المدنية تحيل الملف إلى غرفة المشورة لإجراء الصلح، في حين تذهب بعض الأقسام الأخرى إلى إحالة ملف التظليق للشقاق بمجرد تسجيله لدى كتابة الضبط في المحكمة إلى غرفة المشورة،⁶⁸ وأعتقد أن هذا الأمر لا يثير إشكال من ناحية سلامة الإجراءات، وإنما ما يمكن أن يعاب على التوجه الأول هو إطالته من أمد إجراء مسطرة الصلح، والنظر في الدعوى من دون أي داع.

أضف إلى ذلك عدم تحديده بدقة للجهة التي ينعقد لها الاختصاص لمباشرة عملية الصلح، حيث وقع خلاف بين من يسند الاختصاص للهيئة الثلاثية للمحكمة طبقا للفصل الرابع من ظهير التنظيم القضائي، وبين من يرى بأنه هذه الإجراءات يجب أن تتم من طرف غرفة المشورة، وهي مشكلة هيئة ثلاثية مع إمكانية انتداب أحد أعضائها بمكتبه استثناء، واتجاه ثالث يسند هذه المهمة للقاضي المقرر،⁶⁹ وهذه المسألة تكتسي أهمية بالغة والتي كان على المشرع أن يتنبه لها وعدم التنصيص على انعقاد الاختصاص للمحكمة بشكل عام.

وقد انقسمت المحاكم بهذا الخصوص إلى اتجاهين، اتجه عقد الاختصاص لمحكمة الموضوع، واتجاه آخر منح ذلك للقاضي المقرر، وبخصوص هذه المسألة هناك من يرى⁷⁰ بأن الحل الأمثل هو تعيين الملف مباشرة بمكتب القاضي المقرر الذي يتولى

68 - أعزيبو عبد الباقي، دعوى التظليق للشقاق والإشكاليات العملية المثارة بشأنها، مداخلة في ندوة مدونة الأسرة بعد ثلاث سنوات من التطبيق الحاصلة والمعوقات، الندوة الدولية المنظمة من طرف مجموعة البحث في القانون والأسرة يومي 15 و16 مارس 2007 بكلية الحقوق وجدة، سلسلة الندوات 2، مطبعة الجسور وجدة، الطبعة الأولى، 2008، ص 153.

69 - راجع بخصوص هذا الاختلاف: محمد الكشور؛ يونس الزهري؛ حسن فتوخ، م س، ص 102 و103.

70 - نور الدين توركي، بعض الإشكالات العملية المرتبطة بموضوعي الطلاق والتظليق في القانون المغربي وحلها العملية، مداخلة في مائدة مستديرة حول مستجدات مدونة الأسرة وتطبيقاتها العملية، العدد الثاني، مطبعة الأمنية - الرباط، السنة 2010، ص 19.

إنجاز جميع إجراءات الصلح وتجهيز الملف وبعد ذلك يدرج بالجلسة التي تضم جميع أعضاء الهيئة، وأن من حسنات هذا الاتجاه أنه يرفع من احتمال نجاح الصلح طالما أن القاضي يلج غرفة المشورة ويجري الصلح بأريحية في ملفات قليلة، وهناك من اعتبر⁷¹ أن ذلك من شأنه أن يفرغ النص القانوني من محتواه لاعتبارين أساسيين:

1 - لكون إسناد الصلح إلى المحكمة بجميع أعضائها من شأنه أن يجعلهم على بينة من الخلاف القائم بين الزوجين وبالتالي تحديد أسباب الشقاق بينهما ومسؤولية كل واحد منهما في انفصام العلاقة الزوجية.

2 - لكون إسناد الصلح إلى المحكمة بجميع مكوناتها من شأنه أن يوضح الرؤية أمامها أثناء تحديد المستحقات المترتبة عن الطلاق أو التطلق بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال فتدخل القاضي في العملية الصلحية يجب أن يكون نابعا من إيمانه العميق بأن الصلح خير لفائدة الأسرة تفاديا للطلاق والتطلق الذي يمزق البيت المغربي وأن يبذل في ذلك قصارى جهده لإرجاع الود إلى الزوجين المتخاصمين ومن ثم يتعين أن يكون قاضي الأحوال الشخصية متمتعا برحابة الصدر وله خبرة بالعلاقات الاجتماعية.⁷²

وبالاطلاع على الفقرة الثانية من المادة الثانية من المدونة نجد أن المشرع المغربي لم يجعل القيام بمساعي الصلح بيد القضاء حصرا، وإنما منح لهذا الأخير كامل الصلاحية في اللجوء والاستعانة بجهات أخرى للقيام بهذه العملية، ومن بينها انتداب حكيم من أهل الزوجين، أو اللجوء لمجلس العائلة أو حتى الاستعانة بأي شخص أو أية جهة يرى بأنها أهل للقيام بإجراءات الصلح،⁷³ بما فيها الاستعانة بالمساعدة الاجتماعية

71 - سمير ايت ارجدال، الصلح في دعاوى الطلاق والتطلق وفق مدونة الأسرة، مداخلة في ندوة مدونة الأسرة بين النص والممارسة، أعمال الندوة الوطنية التي نظمتها شعبة القانون الخاص ومركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش وهيئة المحامين بمراكش يومي 27 و28 يناير 2006، سلسلة الندوات والأيام الدراسية، العدد 25، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، المطبعة والوراقة الوطنية، الداوديات - مراكش، الطبعة الأولى 2006، ص 263 و264.

72 - أستاذي إدريس الفاخوري، الصلح في العمل القضائي "الطلاق نموذجا"، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون، العدد 5، ماي 2002، ص 24.

73 - راجع الفقرة الثانية من المادة 82 من م.أ.

ومؤسسات المجالس العلمية، ولم لا تنصيب محامين أجانب عن النزاع القائم بين الطرفين للقيام بمحاولة الإصلاح بمكاتبتهم الخاصة، لما يمكن أن يلعبه المحامي من دور مهم في هذه المسطرة الذي يعي هو الآخر خطورة الآثار الناتجة عنها في حالة انتهائها بالتطليق.⁷⁴

وهذا التوسع القضائي في الجهات التي لها الحق في الدخول بين الزوجين لرأب الصدع بينهما، إن دل على شيء إنما يدل على أن هاجس الحفاظ على العلاقات الزوجية حاضر بقوة لدى المشرع، وأن الأصل في دعوى الشقاق هي مسطرة تصالحية وليست مسطرة للتفرقة بين الزوجين والحصول على الطلاق في أقرب الآجال وبأقل تكلفة.⁷⁵

فبخصوص انتداب المحكمة لحكمين، حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة قصد البحث عن سبل تسوية النزاع بين الزوجين، والحيلولة دون تحوله إلى شقاق، يجد أساسه من الناحية الشرعية في الآية 35 من سورة النساء السالفة الذكر، ورغم أهمية التحكيم في هذا المجال إلا أن المشرع المغربي لم ينظم الإجراءات المتعلقة به، وبالتالي يرجع في المسائل المتعلقة به لأحكام الفقه المالكي.

ولقد اتفق العلماء على أن الحكمين لا يكونان إلا من أهل الزوجين، أحدهما من قبل الزوج، والآخر من قبل المرأة، إلا أن لا يوجد في أهلها من يصلح لذلك فيرسل من غيرهما، وأجمعوا على أن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قولهما، وأجمعوا على أن قولهما في الجمع بينهما نافذ بغير توكيل من الزوجين. واختلفوا في تفريق الحكمين بينهما إذا اتفقا على ذلك،⁷⁶ فقال مالك والأوزاعي واسحق ينفذ بغير توكيل ولا إذن من الزوجين،⁷⁷ ويجب أن يكونا من أهل العدالة وحسن النظر والبصر بالفقه، فإن لم يوجد من أهلها من يصلح لذلك فيرسل من غيرهما عدلين عالمين.⁷⁸

74 - مراد المدني، م س، ص 102.

75 - أعزيبو عبد الباقي، م س، ص 150.

76 - الإمام القاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الجزء الثالث، مطابع بن تيمية بالقاهرة، الطبعة الأولى، السنة 1415 هـ، ص 185.

77 - علي أحمد عبد العال الطهطاوي، تنبيه الأبرار بأحكام الخلع والطلاق والظهار، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1424 هـ - 2003 م، ص 71.

78 - علي أحمد عبد العال الطهطاوي، م س، ص 74.

وبطبيعة الحال يجب أن يتم اختيار الحكّمين بدقّة وعناية ومن أهل الزوجين كأصل،⁷⁹ انسجاماً مع منطق الآية الكريمة، وكذا مع طبيعة هذه المنازعات كما قلنا والتي تتميز بخصوصية شديدة، لأنّ انتداب حكّمين من غير أهل الزوجين قد لا يحقق النتائج المرجوة إن لم نقل بأنّه سيزيد الأمور تعقيداً، غير أنه حتى فيما يتعلق بأهل الزوجين يجب اتخاذ الحيطة والحذر، فالواقع العملي أثبت بان الحكّمين عندما يكونان من أهل الزوجين غالباً ما يساهمان في تعميق النزاع بينهما، خاصة وأن من بين أهم أسباب الشقاق تدخل أسرتي الزوجين في شؤونهما الأسرية،⁸⁰ وبالتالي يجب على المحكمة التحري بهذا الخصوص قبل تحميلهم هذه المسؤولية الجسيمة.

وعلى هذين الحكّمين الإحساس بالمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقهم، والبحث بكل جدية في أسباب الخلاف بين الزوجين، وعن الحلول التي قد تكون كفيلة بإنهاء النزاع ورأب الصدع بينهما،⁸¹ فالمرشع لم يلزمهم باتباع إجراءات معينة في القيام بمهامهم هذه.

ففي حالة ما إذا توصل الحكّمان إلى تحقيق الصلح بين الزوجين، ألزمهما المرشع بإعداد تقرير بخصوص ما تم التوصل إليه، في ثلاث نسخ مذيّلة بتوقيعها وتوقيع الزوجين، ويقومان برفعها إلى المحكمة التي تسلم نسخة لكل زوج وتحفظ النسخة المتبقية في ملف القضية، على أن تقوم بالإشهاد على هذا الصلح.⁸²

أما إذا وقع خلاف بينهما بخصوص مضمون التقرير أو في تحديد مسؤولية كل واحد من الزوجين في النزاع، أو إذا لم يقوما بتقديمه داخل الأجل المحدد لهما من قبل المحكمة، يجوز لهذه الأخيرة أن تقوم بإجراء بحث إضافي بالوسيلة التي تراها مناسبة،⁸³

79 - بالرغم من أن المرشع المغربي لم يتعرض بشكل صريح لضرورة انتداب الحكّمين من أهل الزوجين، إلا أن المرجعية الإسلامية التي تبناها المغرب، تجعله لا يخرج عن مضمون الآية السالفة الذكر.

راجع أيضاً المادة 400 من م. أ والتي نصت على ما يلي "كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة، يرجع فيه إلى المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعايشة بالمعروف".

80 - مراد المدني، م س، ص 103.

81 - الفقرة الأولى من المادة 95 من م. أ.

82 - الفقرة الثانية من المادة 95 من م. أ.

83 - المادة 96 من م. أ.

بحيث تتمتع في ذلك بسلطة تقديرية واسعة، وتختلف الوسيلة باختلاف طبيعة الشقاق المعروض على أنظارها، إذ هناك من المشاكل التي يمكن بحثها مع الاستعانة بالشهود، ومنها ما لا يمكن بحثها، إلا مع طرفي الشقاق اعتبارا لسريتها ولحساسيتها ولارتباطها بخصوصيات طبيعة حياتها، وبالتالي فإن البحث الإضافي بالنسبة للمحكمة هو فرصة لرأب الصدع، فرصة لإصلاح ذات البين.⁸⁴

كما يمكن للمحكمة أن تستعين بمجلس العائلة،⁸⁵ والذي من بين اختصاصاته التحكيم لإصلاح ذات البين،⁸⁶ بالرغم أنها تكتسي طابعا استشاريا، فبالنظر لمكونات المجلس والذي يترأسه القاضي، وعضوية كل من الأب والأم أو الوصي أو المقدم، وكذا أربعة أعضاء يعينهم رئيس المجلس من بين أقارب الزوجين أو أصهارهم بالتساوي بين جهة الأب وجهة الأم، أو جهة الزوج حسب الأحوال، مع إمكانية تكوينه من جهة واحدة عند تعذر توفرهم من الجهتين،⁸⁷ وكذا المعايير التي يتم اعتمادها لاختيار أعضائه خصوصا ما يتعلق بدرجة القرابة والسن والمؤهلات وكمال الأهلية وعلاقتهم بالأسرة ومدى استعدادهم للعناية بشؤونها وحرصهم على مصلحتها،⁸⁸ يمكن اعتباره جهازا مهما في مجال تسوية المنازعات الزوجية.

وتدون أعمال المجلس أثناء انعقاده في محضر يحرره كاتب الضبط الذي يحضر الاجتماع في سجل خاص، ويوقع مباشرة عند انتهاء الاجتماع من طرف الرئيس والأعضاء، وعندما يمتنع هؤلاء عن التوقيع أو وجود مانع منه يشار إلى ذلك في المحضر.⁸⁹

84- عبد الصمد خشيع، م س، ص 192 و 193.

85 - تم التنصيص في الفقرة الأخيرة من المادة 251 من م. أ على إحداث مجلس العائلة كجهاز مساعد للقضاء في اختصاصاته المتعلقة بشؤون الأسرة، وأحالت في ذلك على إصدار نص تنظيمي.

وهو المرسوم رقم 2.04.88 صادر في 25 من ربيع الآخر 1425 (14 يونيو 2004)، بشأن تكوين مجلس العائلة وتحديد مهامه، جريدة رسمية عدد 5223 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1425 (21 يونيو 2004)، ص 2671.

86 - راجع المادة السابعة من المرسوم السالف الذكر.

87 - راجع المادة الأولى من المرسوم السالف الذكر.

88 - راجع المادة الثانية من المرسوم السالف الذكر.

89 - راجع المادة السادسة من المرسوم السالف الذكر.

وإذا تم الإصلاح بين الزوجين تقوم المحكمة بالإشهاد على محضر الصلح.⁹⁰ ورغم الأهمية القصوى لهذا المجلس والدور الفعال الذي يمكن أن يقوم به في عملية الصلح بين الزوجين إلا أن المشرع أحبط مهامه عندما اعتبر اقتراحاته استشارية غير ملزمة.⁹¹

وهناك إشكال آخر يتعلق بعدم تحديد المشرع للمرحلة التي يتم فيها إجراء الصلح، لكن رغم غياب هذا التحديد إلا أنه وبالرجوع للمادة 97 من مدونة الأسرة والتي جاء فيها بأنه عند تعذر الصلح تثبت المحكمة ذلك في محضر وتحكم بالتطليق وبمستحقات الزوجة، يتضح أن الصلح يعتبر أول إجراء يتم القيام به بعد تسجيل الدعوى بالمحكمة، وقبل كل دفع أو دفاع وذلك حماية للزوجين من تعقيد علاقتها وإفشاء أسرارهما.⁹²

وإذا كانت أهمية هذا المجلس تبدو واضحة من خلال ما سبق ذكره، إلا أنه من الناحية العملية من الصعب أن نعول عليه للقيام بعملية الصلح بين الزوجين في إطار مسطرة التطليق للشقاق أو باقي أنواع الطلاق أو التطليق الأخرى، لأسباب متعددة أولها صعوبة إحضار كافة أعضائها للحضور في اجتماع واحد، ثانيها كثرة أعضائها قد لا يمكن من الوصول إلى مكنم الداء نظرا لخصوصية أسرار بيت الزوجية التي قد تكون عائقا في سبيل معرفة أسباب الخلاف وبالأحرى التوصل إلى حله.

ومن بين المشاكل أيضا والتي تقف عقبة حقيقية أمام إجراء عملية الصلح، مسألة اللغة، خصوصا في المناطق التي تتداول فيها اللغة الأمازيغية والتي تعتبر لغة رسمية، إلى جانب اللغة العربية، حيث الكثير من الأزواج لا يفهمون غير لغتهم الأصلية وهي الأمازيغية، وبالتالي يطرح النقاش حول جدوى إقامة جلسة الصلح باللغة العربية والتي لا يفهمها الطرفين أو أحدهما على الأقل؟ وكذا إمكانية تنصيب مترجم في هذه الحالة؟، في ظل غياب أي نص قانوني لتطبيقه في هذا المجال، وفي هذا

90 - الفقرة الأخيرة من المادة 82 من م.أ.

91 - أستاذي إدريس الفاخوري، الصلح في العمل القضائي "الطلاق نموذجا"، م س، ص 14.

92 - سمير ايت ارجدال، م س، ص 273.

الصدد أورد حكما صادرا عن المحكمة الابتدائية بوجدة⁹³ كانت لها الفرصة لتقول كلمتها في هذا الموضوع في دعوى تتعلق بالتطبيق للشقاق، والذي جاء فيه "حيث تقدمت نائبة المدعى عليه بدفع يرمي إلى تعيين مترجم لكونها لا تفهم اللغة الأمازيغية ولكون القانون يستوجب هذا الإجراء في حالة عدم فهم لغة أحد أطراف النزاع الشيء الذي لم تستجب له المحكمة ونصبت نفسها مترجما وحكما في نفس الوقت، ملتزمة إعادة جلسة البحث مع الاستعانة بمترجم.

وحيث إنه من جهة، لا يوجد أي مقتضى قانوني لا في قانون المسطرة المدنية ولا في قانون الأسرة يلزم المحكمة بالاستعانة بمترجم إذا كانت تفهم اللغة التي يتحدث بها أحد الطرفين أو هما معا، على عكس قانون المسطرة الجنائية الذي يلزم رئيس الهيئة بالاستعانة به في الحالة التي يكون فيها المتهم يتكلم لغة أو لهجة يصعب فهمه على القضاة أو الأطراف أو الشهود، ورتب عن الإخلال بذلك جزاء البطلان.

وحيث إنه من جهة ثانية، فالأساس القانوني للدفع المقدم من طرف نائبة المدعى عليه في المادة المدنية هو القانون رقم: 64/03 الصادر بتاريخ: 1965/01/26 المتعلق بتوحيد المحاكم، والذي ينص فصله الخامس على أن اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والأحكام، ولم يتعرض الظهير المذكور إلى الوثائق المثبتة للحقوق ولا للأبحاث التي تجريها المحكمة بغرفة المشورة في قضايا الطلاق والتطليق والتي يكون الهدف منها إصلاح ذات البين بين الطرفين بكل الوسائل واستقصاء أسباب النزاع والخلاف بين الزوجين لرأب الصدع وجمع شتات الأسرة ولو بالاستماع إليهما أو لأحدهما باللغة التي يتكلمها - وهي اللغة الأمازيغية في نازلة الحال -.

وحيث إن دستور المملكة المغربية لسنة 2011 ارتقى باللغة الأمازيغية إلى لغة رسمية باعتبارها رصيذا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، وذلك من خلال الفصل الخامس منه والذي ينص على أنه: "تظل اللغة العربية اللغة الرسمية، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها.

93- حكم المحكمة الابتدائية بوجدة، قسم قضاء الأسرة، (الرقم غير مذكور)، صدر بتاريخ 2016/06/28، ملف رقم 2016/1581. (غير منشور).

وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء"، فضلا عن كون المحكمة آنتست من خلالها القدرة على فهم اللغة المذكورة خلال جلسة الصلح دونها حاجة إلى الاستعانة بمترجم، مما يكون معه الدفع المقدم من طرف نائبة المدعى عليه غير مؤسس وحليف الرد".

وفي هذا الصدد وبغض النظر عما اتجه إليه الحكم أعلاه أود القول بأن المشرع المغربي عليه أن يعتمد اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في مجال التقاضي عموما والمجال الأسري بشكل خاص، أو على الأقل أن يستلزم اعتماد مترجم، وذلك قد تحقيق الغاية من تشريع الصلح في هذا الإطار، لأنه لن يتحقق إلا باعتماد اللغة التي يفهمها المعني بالأمر والتي قد تفي بالغرض المقصود، لذلك يجب اعتماد اللغتين معا العربية والأمازيغية كلغات رسمية للدولة المغربية،⁹⁴ وأن ينص على ذلك صراحة انسجاما مع الغرض المتوخى من فرض هذه المسطرة حتى لا تفرغ من محتواها.

وتجدر الإشارة كذلك بأن مسطرة الصلح لا تقبل الطعن، وقد أكدت محكمة النقض هذه المسألة في أحد قراراتها⁹⁵ بالقول " لكن حيث إن الشق الأول من النعي يتعلق بمسطرة الصلح وهي من الإجراءات السابقة للحكم بالتطبيق الذي لا يقبل الطعن بصريح المادة 128 من المدونة فكان هذا النعي غير مقبول"، وفي هذا الإطار يحق لنا التساؤل حول الحالة التي يتم فيها خرق مسطرة الصلح وإصدار حكم بالتطبيق؟،

94- وذلك انسجاما مع الفصل الخامس من الدستور المغربي والذي ينص على ما يلي:
" تظل العربية اللغة الرسمية للدولة.

وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها.

تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء...".

- ظهر شريف رقم 1.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) بتنفيذ نص الدستور، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليو 2011)، ص 3600.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد للتنظيم القضائي رقم 38.15 نص على ما يلي "تظل اللغة العربية لغة التقاضي والمرافعات وصياغة الأحكام القضائية أمام المحاكم. مع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية طبقا لأحكام الفصل 5 من الدستور".

95- قرار محكمة النقض عدد 136، الصادر بتاريخ 29 مارس 2011، في الملف الشرعي عدد 2009/1/2/523، منشور بمؤلف عبد العزيز توفيق، قضاء محكمة النقض في مدونة الأسرة، مطبعة النجاح الجديدة = الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1434 - 2013، ص 494.

هل سيقابل الطعن في الحكم بالرفض؟، أعتقد بأنه في ظل هذا التوجه التشريعي سيقابل بالرفض وعدم القبول، لكنه في اعتقادي توجه غير سليم في لأن الإخلال بالصلح سيجعل الحكم معيبا من الناحية القانونية، وعدم قبول الطعن فيها سيجعل من الإلزام التشريعي بإعمالها حبرا على ورق، وبالتالي أرى بضرورة إعادة النظر في هذا التوجه التشريعي المنصوص عليه في المادة 128 من المدونة.

لكن إذا كان لا ينكر أحد أهمية الصلح في المنازعات الأسرية والمسامحي التي تقوم بها الجهات المعنية قصد إنجاحه، إلا أن التزايد المفرط لحالات الاستجابة للتطبيق تطرح أكثر من سؤال، وتشكك في هذه العملية برمتها، وبمآل الهدف التشريعي من إقرارها.

فإذا سلمنا بأن نجاح عملية الصلح من عدمه متوقف بالأساس على إرادة الزوجين واستعدادهم لذلك، فإنه مع ذلك لا نقصي دور الجهات المكلفة بهذه العملية وعلى رأسها القضاء، والذي يجد نفسه أمام أعداد كبيرة من الملفات المتعلقة بالتطبيق للشقاق، تجعله غير قادر على منح الوقت الكافي لكل ملف خصوصا ما يتعلق بإجراء عملية الصلح بين الزوجين، أضف إلى ذلك وهذا هو الخطير في الأمر أنه في غالب الأحيان يتم التعامل مع مسطرة الصلح كإجراء شكلي واجب التطبيق، لتحسين الأحكام القضائية من الطعن، لا كهدف وغاية ينبغي تحقيقها، وكأن من يقوم بعملية الصلح متأكد يقينا بعدم جدواها، وهذا ما يتعارض جملة وتفصيلا مع التوجه التشريعي في المدونة والمتمثل في الحفاظ على كيان الأسرة من الانهيار، لما له من تأثيرات سلبية على المجتمع بصفة عامة، بل يتعارض حتى مع مقاصدها الشرعية.

بالرغم من أن هناك من يرى⁹⁶ بأن بعض الأحكام يستفاد منها أن المحكمة تبذل ما يفوق وسعها لتحقيق هذا الإصلاح إذ لا تلجأ إلى آلية الحكمين إلا بعد استنفاد مساعيها بل وأنها تستمر في بذل هذه المساعي حتى بعد اتفاق الحكمين على فشل محاولة الإصلاح (الصلح).

96 - محمد شليح، قراءة ميتودولوجية لمفهوم الصلح في قضايا الطلاق والتطليق، قضايا الأسرة إشكالات راهنة ومقاربات متعددة، الجزء الأول، سلسلة دراسات وأبحاث، منشورات مجلة القضاء المدني، طبعة 2013، ص 26.

وهذا الأمر بطبيعة الحال ليس من اختصاص المشرع فقط، ولا يستطيع لوحده أن يعيد لهذه المسطرة دورها الريادي في حل النزاعات بين الأزواج، وإنما المعول عليه في هذا الصدد هي الجهات المكلفة بتنفيذها وإجرائها وعلى رأسها القضاء الأسري، وهذا ما يستدعي القول بضرورة النظر إلى الصلح كغاية وكهدف، وعلى جميع المسؤولين تحمل المسؤولية في هذا الإطار للحفاظ على كيان الأسر، لأن مجموع القضايا التي يبت فيها بتعذر الصلح وبالتالي التطلق، ينذر بالخطر ولا يبشر بخير.

أضف إلى ذلك الأسباب الراجعة إلى الزوجين معا، والمتمثلة في انهيار القيم وغياب حس المسؤولية في تكوين الأسرة وما يقتضيه ذلك من تسامح وعتف وتساهل وتجاوز عن الهفوات والأخطاء وغيرها، والجهل بأساسيات الحياة الزوجية القائمة على المودة والرحمة عند الكثير من الأزواج، وليس الزواج وسيلة شرعية لإشباع الغرائز الجنسية فقط، فمؤسسة الزواج أرقى من ذلك بكثير، وهذا ما يضع التربية والوعي الأسريين على المحك.

والسبب في إثارة هذه الإشكالية أن الزواج ليس مؤسسة قانونية صرفة، وإنما لها حمولات اجتماعية ودينية وهي التي جعلته محط اهتمام المشرع، أضف إلى ذلك وهذا هو الخطير في الأمر أن الواقع العملي أبان عن زيجات انتهت بالتطلق لم تعمر طويلا،⁹⁷ فيتم التساؤل عن زمن ولادة الخلاف ومتى ترعرع وأصبح يخاف منه الشقاق أو أصبح شقاقا؟، وبالمقابل هناك زيجات عمرت لقراءة قرن من الزمن انتهت بالتطلق هي الأخرى، وفي اعتقادي أن هذا الأمر لا يمكن تفسيره إلا بانعدام الإحساس بأهمية الأسرة، وعدم القدرة على تحمل مسؤوليات الحياة الزوجية كما أسلفت القول، وهنا لا بد من القيام بدراسات اجتماعية مدققة للوقوف على مواطن الخلل والداء، وإن كنت أعتقد أن الاهتمام بالجانب التوعوي في المجال الأسري خصوصا للمقبلين على الزواج، قد يقلل من حالات الطلاق والتطلق، انطلاقا من أن الزواج لا من الناحية الشرعية ولا القانونية هو علاقة عظيمة أبدية وليست مجرد علاقة عابرة، وانهيار القيم الأسرية يؤدي في آخر المطاف لانهيار المجتمع ككل.

97 - مثال حكم المحكمة الابتدائية بالعيون والذي سبق وأن تعرضت له، بحيث أن العلاقة الزوجية بين الطرفين لم تدم لأكثر من أربعة أشهر.

المطلب الثالث: التفعيل التلقائي لمسطرة التطبيق للشقاق

في إطار طلب الإذن بالتعدد

جعل المشرع المغربي ممارسة التعدد في مدونة الأسرة تحت رقابة القضاء حتى لا يساء استعماله، وتبنى مبدأ عدم السماح بتعدد الزوجات كأصل، وجعله بمثابة استثناء يقتضي توفر شروط معينة، من إمكانية العدل بين الزوجات، وعدم وجود شرط في عقد الزواج يمنع التعدد،⁹⁸ كما منح السلطة التقديرية للقضاء في الموافقة على طلب التعدد من عدمها،⁹⁹ انطلاقاً من التأكد من توفر الشروط المطلوبة أو عدم توفرها، ووجود مبرر موضوعي واستثنائي يستدعي التعدد، وكذا قدرة الزوج على إعالة الأسرتين.

إلا أن ما يهمننا في هذا الإطار ليس التعدد في حد ذاته، وما يشترط لتأذن به المحكمة، ولا الدخول في النقاشات الفقهية والقانونية المثارة حوله، لكن ما يهمننا هو ما يتعلق بإتاحة المشرع للقضاء تحويل موضوع الدعوى من طلب للإذن بالتعدد إلى تطبيق للشقاق.

حيث أنه وبالاطلاع على المادة 45 من مدونة الأسرة في فقرتها الأخيرة نجدها تنص على ما يلي "فإذا تمسك الزوج بطلب الإذن بالتعدد، ولم توافق الزوجة المراد التزوج عليها، ولم تطلب التطبيق طبقت المحكمة مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد 94 إلى 97 بعده".

انطلاقاً من هذه المادة يتبين بأن المشرع المغربي منح للمحكمة حق التدخل في النزاع والتخلي عن مبدأ الحياد، وتغيير موضوع الدعوى بتفعيل مسطرة الشقاق بشكل تلقائي، ولو لم يثرها الأطراف، مما يوحي بأن إرادة الطرفين ليست وحدها مصدر

98 - تنص المادة 40 من م. أ على ما يلي "يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها".

99 - تنص المادة 41 من م. أ على ما يلي "لا تأذن المحكمة بالتعدد:

- إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي؛

- إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة".

التطبيق بسبب الشقاق، وإنما قد يكون مصدره إرادة القضاء،¹⁰⁰ حيث افترض المشرع وجود الشقاق بين الزوجين.¹⁰¹

وأول ما يتصادم معه هذا التوجه هو المبدأ الأساسي المتعارف عليه في المجال القضائي، والمنصوص عليه في قانون المسطرة المدنية، والمتمثل في كون المحكمة ملزمة بأن تبت في حدود طلبات الأطراف بدون زيادة أو نقصان، ويمنع عليها أن تغير أو تحول موضوع أو سبب هذه الطلبات،¹⁰² أي أنها تلتزم بالاختصار على ما طالب به (المدعي) من أمور، إذ لا يجوز أن تبت فيما لم يطلب منها، ولا تغيير موضوع أو سبب الدعوى وإلا عرضت حكمها للنقض،¹⁰³ كما يتعارض مع المبدأ الأساسي الذي سعى المشرع لتحقيقه، ألا وهو الحفاظ على استقرار العلاقات الزوجية واستمرارها وعدم إنهاؤها إلا للضرورة القصوى.

وأعتقد أنه وعلى فرض أن المشرع توخى من إقرار هذا الأمر إقامة الصلح بين الزوجين، لإجباريته في هذه المسطرة، فإنه في اعتقادي لم يكن من داع للجوء لهذه المسطرة لإقامة الصلح كون هذا الأخير مقرر أيضا في إطار مسطرة طلب الإذن بالتعدد وفي المادة 44 من مدونة الأسرة،¹⁰⁴ وأي صلح سيرجى في هذا الصدد، بل ما الجديد الذي سيأتي به القضاء، اللهم إن تراجع الزوج عن الرغبة في التعدد، أو تراجعت الزوجة عن رفضها لرغبة زوجها والموافقة له على التعدد، وهذا أمر مستبعد. لذلك يبقى السؤال مطروحا بشدة حول الهدف من وراء لجوء المشرع لإقرار هذه التقنية المثيرة

100 - حفيظة توتة، التطبيق بسبب الشقاق في مدونة الأسرة، مداخل في ندوة مدونة الأسرة بين النص والممارسة، م س، ص 129.

101- أستاذي إدريس الفاخوري، حق المرأة في إنهاء الرابطة الزوجية في التشريعات العربية بين واقع النص وإكراهات الواقع، م س، ص 33.

102 - ينص الفصل الثالث من ق. م. م على ما يلي " يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة".

103 - عبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، المطبعة والوراقة الوطنية - مراكش، أبريل 2013، ص 192.

104 - تنص الفقرة الأولى من المادة 44 من م. م. أ على ما يلي " تجري المناقشة في غرفة المشورة بحضور الطرفين. ويستمع إليهما لمحاولة التوفيق والإصلاح، بعد استقصاء الوقائع وتقديم البيانات المطلوبة".

للجدل؟، وأيضا لمن ستنسب المبادرة في طلب التطلاق؟ أين هو المدعي وأين المدعى عليه؟، خصوصا مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مهمة كما سبق وأن رأينا، ولن سنسب السبب في حدوث الشقاق؟، لأن الإشكال هنا مرتبط برغبة الزوج في التعدد ومعارضة الزوجة لذلك، وليس بالرغبة في التطلاق للشقاق.

كما أنه سبق وأن أكدنا أن الغرض الأساسي من تشريع مسطرة الشقاق هو محاولة الإصلاح وبشتى الوسائل وإيجاد حل للخلاف الحاصل بين الزوجين لتفادي انهيار العلاقة الزوجية، مع كل الانتقادات الموجهة لهذه المسطرة، إذ بنا نفاجئ بأن المشرع نفسه منح للمحكمة أن تلجأ من تلقاء نفسها لتطبيق مسطرة الشقاق في حق الزوجين ضدا على إرادتهم.

بل أكثر من ذلك ما الجدوى من الإبقاء على التقييد التشريعي للتعدد أصلا؟، في ظل وجود ما أثرت تسميته بالثغرة القانونية السهلة للالتفاف حول هذا التقييد، بل إن الأمر عندما يصل إلى إقرار التطلاق والحكم به، لا نكون آنذاك أمام تعدد أصلا، وإنما أمام مجرد زواج، لأن العلاقة السابقة لم يعد لها وجود، وكأن المشرع سمح لنفسه أن يقر بشرعية بناء علاقة زوجية على أنقاض أخرى، بدون أي سند قانوني ولا شرعي.

أيضا من أين استمد المشرع إلزامه للجهاز القضائي بالنيابة عن الزوجين أو أحدهما لتفعيل مسطرة الشقاق بالشكل الذي يضرب حياده في الصميم؟، وخلق نزاع من صنف آخر، وكيف له أن يعلم برغبة الزوج في تطلاق زوجته إن لم يعبر عن ذلك؟، لأنه ببساطة لو رغب في ذلك لطلبه منذ البداية، وبعد ذلك يلجئ للزوج بأخرى، ومن أين يستنتج رغبة الزوجة في التطلاق من زوجها للشقاق إن لم تعبر هي الأخرى عن ذلك؟، لأنها لو كانت لها النية ذلك لطلبت بشكل صريح، فقد يكون سبب رفضها هو الرغبة في التمسك بزوجها وعدم مشاركته مع زوجة أخرى؟، وهذا هو الغالب، إذ لا يمكن تفسير طلب التعدد أو رفضه بأنه رغبة في التطلاق، ولا يستقيم القول بغير ذلك، كما أن هذا الأمر يضع الزوجة أمام خيارين أحلاهما مر كما يقال، فإما أن توافق على رغبة زوجها في التعدد والزواج بامرأة أخرى، وإما أن تطلق منه عنوة، وهذا بدون أدنى شك فيه إجحاف كبير بحق الزوجة، وكذا بحق الزوج أيضا، وسيؤدي إلى إهدار غير مبرر للعلاقة الزوجية والتي قد يكون فيها أطفال.

أضف إلى ذلك أن الرغبة في التعدد لا يفترض فيها فقط التزوج بزوجة ثانية، بل قد تكون ثالثة ولما لا رابعة، فالمادة 40 من المدونة تتحدث عن الزوجات ولا تتحدث عن زوجتين، فهل رفض زوجتين مثلا على التزوج بثالثة، مع تمسك الزوج بالتعدد مع توفر المبررات، فصد من ستفعل المحكمة مسطرة الشقاق؟، ولكم أن تتصوروا حجم الإشكال.

وبذلك تكون مدونة الأسرة قد خرقت مبدأ أساسيا وهو الحياد القضائي،¹⁰⁵ ونصبت القاضي كطرف مؤثر في النزاع، ووقعت في المحضور وكرست نوعا من التناقض بين النصوص القانونية، وساهمت في فتح المجال للإلغاء غير المبرر للعلاقات الزوجية، وبالتالي أرى بأنه آن الأوان فعلا لتدخل المشرع لإلغاء هذا الاستثناء الذي ليس له مبرر على الإطلاق، لا من الناحية الواقعية ولا القانونية، ويبقى فقط على حق الزوجين في اللجوء إلى القضاء لمحاولة إيجاد الحلول الممكنة لتفادي الشقاق وبالتالي تفادي التطلق، وليس العكس، لأنه وإن كان المشرع المغربي قد جعل التطلق يمارس تحت رقابة القضاء، تفاديا للتعسف في إعماله، إلا أن ذلك لا يعني مطلقا منح القضاء السلطة لإثارته تلقائيا دون طلب الطرفين أو أحدهما.

إن تعدد حالات الافتراض التشريعي (ومن ضمنها حالة عدم قبول الزوجة للتعدد) التي تيسر إمكانية اللجوء إلى هذه المسطرة، توحى وكأن الأصل في الحياة الزوجية هو حصول التنافر والشقاق والخلاف المستديم وليس دوام المودة والرحمة والمساکنة الهادئة والمطمئنة.¹⁰⁶

لكن تجدر الإشارة أنه من بين المسائل التي تحسب للقضاء هو عدم تفعيله لهذا المقتضى الخطير، والذي يثير العديد من الإشكاليات كما رأينا، بحيث لا تكاد تصادف حكما قضائيا طبق هذه الإجراءات الاستثنائية على حد علمي، وإن دل ذلك على شيء إنما يدل على إحساس القضاء بصعوبة وخطورة القيام بذلك، لذا أعود وأقول لا جدوى من الإبقاء عليه أصلا، وعلى المشرع المغربي أن يتراجع عنه في التعديل المرتقب للمدونة.

105 - عبد الكريم بوطويل، الإشكالات التي يطرحها الطلاق للشقاق، مجلة المناظرة، عدد مزدوج 16 و17، خاص بالموتمر الوطني 28 المنعقد بالسعيدية - وجدة، ماي 2014، ص 514.

106 - محمد إكيچ، التطلق للشقاق وأثره في التحويلات القيمية بالأسرة المغربية، الموقع الإلكتروني <https://kabbadj.com>، تاريخ الزيارة: 2019/01/11، الساعة 21 و50 دقيقة.

المبحث الثاني: الحكم بالتطليق للشقاق والنتائج المترتبة عنه

عندما تبوء جميع محاولات الصلح بالفشل ويستمر الشقاق بين الزوجين، لا يكون أمام المحكمة التي تنظر في القضية أو النزاع إلا إصدار حكم يقضي بإنهاء العلاقة الزوجية بين الطرفين.

فبالرجوع للمادة 97 من مدونة الأسرة نجدها تنص على أنه " في حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق، تثبت المحكمة ذلك في محضر، وتحكم بالتطليق وبالمستحقات طبقاً للمواد 83 و84 و85 أعلاه، مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر.

يفصل في دعوى الشقاق في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب".

فأول إجراء نص عليه المشرع في هذه المادة هو ضرورة أن تقوم المحكمة بإثبات حالة انعدام الصلح في محضر، وبعدها تحكم بإنهاء العلاقة الزوجية، وبمستحقات الزوجة والأبناء إن وجدوا، كما بين بأن تحديد التعويض الذي يمكن أن تحكم به المحكمة لطرف من الطرفين يجب أن يراعى فيه جانب المسؤولية من الطرفين، أي الطرف المتسبب في الفراق.

وبالتالي فآثار التطليق للشقاق تنقسم إلى ثلاثة آثار أساسية، إنهاء العلاقة الزوجية (المطلب الأول)، الحكم بمستحقات الزوجة والأطفال (المطلب الثاني)، ثم إمكانية الحكم بالتعويض لأحد الطرفين عن الضرر الذي أصابه أو هما معا عند قيام مسؤوليتها المشتركة (المطلب الثالث).

المطلب الأول: إنهاء العلاقة الزوجية

بخصوص هذه المسألة تجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي في المادة 97 السالفة الذكر جعل النتيجة الحتمية لتعذر واستحالة الصلح بين الزوجين هي الحكم بتطليقهما، وذلك رغم أن طلب الطرفين أو أحدهما قد اتجه إلى البحث عن السبل الكفيلة لحل النزاع الدائر بينهما تفادياً لوقوع الشقاق والتطليق، كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك منذ البداية.

والإشكال المطروح هنا هو هل المحكمة ملزمة في جميع الأحوال بالحكم بالتطليق للشقاق عند تعذر الصلح؟ خصوصا عندما يتمسك أحد الزوجين بزوجه وعدم رغبته في التطليق، فإذا ما رجعنا لمنطوق الفصل 97 من المدونة لا يسعنا إلا القول بأنه لا خيار للمحكمة سوى بين أمرين إما الإشهاد على الصلح إذا ما تم التوصل إليه، أو الحكم بالتطليق لا غير، وأي نتيجة أخرى تعتبر تطبيقا خاطئا لهذه المادة، ويعرض قضاءها للإبطال والنقض.

وهنا لا بد أن أشير لحكم المحكمة الابتدائية بالعيون الصادر بتاريخ 1 دجنبر 2005 والذي سبقته الإشارة إليه، والذي رأينا بأن المحكمة حاولت أن تضح حلا ثالثا يبدوا منطقيا وهو رفض طلب التطليق، إلا أن هذا التوجه قوبل بالرفض للأسف من طرف محكمة الاستئناف، رغم اعتقادي بأنه كان على صواب.

فتعذر بسط هذه الرقابة القضائية على الأسباب الموجبة لطلب التطليق للشقاق، جعل اللجوء إلى تفعيل هذه المسطرة يتم بسبب وبدون سبب، ما دام أن إثبات وجود الشقاق من عدمه غير مشروط في هذه المسطرة، ولا تأثير له، ويرى أستاذي إدريس الفاخوري وعن حق أن التطليق للشقاق يستوعب جميع الأسباب الأخرى المبررة لطلب التطليق، كما أن بإمكان الزوجة سلوك هذه المسطرة من أجل التطليق متى تمسكت به متضرعة بأي سبب ولو كان منصوصا عليه في أسباب التطليق الأخرى المنصوص عليها في المادة 198 من مدونة الأسرة، فمسطرة الشقاق تعتبر بالنسبة للزوجة المنفذ الوحيد للخروج من علاقة لا ترغب في الاستمرار فيها وذلك عندما تعجز عن إثبات الضرر،¹⁰⁷ أو بعبارة أخرى صار غطاء تستظل به كافة الأنواع الأخرى للتطليق كما يتبين من تصفح الأحكام الصادرة عن قضاء الأسرة المغربي في شأن التطليق بسبب الشقاق،¹⁰⁸ وهناك من بالغ في ذلك وقال¹⁰⁹ بأنه بعد مرور السنوات سنجد المشرع ملزما بإدخال تعديل على هاته المدونة واعتماد سبب التطليق للشقاق سببا واحدا ووحيدا للتطليق.

107 - أستاذي إدريس الفاخوري، حق المرأة في إنهاء الرابطة الزوجية في التشريعات العربية بين واقع النص وإكراهات الواقع، م س، ص 32.

108 - محمد شيلح، قراءة ميتودولوجية لمفهوم الصلح في قضايا الطلاق والتطليق، م س، ص 23.

109 - سعد أصبان، ظاهرة التطليق للشقاق - الأسباب والحلول -، مداخلة في مائدة مستديرة حول مستجدات مدونة الأسرة وتطبيقاتها العملية، م س، ص 107.

وبالتالي أعتقد أن الأمر لا يتطلب فقط جراءة قضائية لأنه لا اجتهاد مع وجود النص، بل يحتاج إلى إرادة وتدخل تشريعيين يتيحان للقضاء إمكانية بسط رقابته الحقيقية على الأسباب المعتمدة لتقديم الطلب، ويمنحه الصلاحية ليس لكي يحكم بالتطليق كنتيجة حتمية، وإنما حتى يرفض الطلب عندما يتبين له بأن الأسباب المعتمدة لا ترقى لدرجة الاعتبار، وهو التدخل الذي لن يتعارض مع الأسس التي تقوم عليها مدونة الأسرة، بل سيكون في خدمتها.

وهناك من يرى¹¹⁰ بأن ما يخفف من الانتقاد الموجه لهذا النص هو أنه يمكن للطرف الذي قدم الطلب أن يلتمس من المحكمة تسجيل تنازله عنه، وإن كان الطلب قد يقدم من الزوجين معا، فيتشبه أحدهما بالطلب، بالرغم من تنازل الطرف الآخر عنه، فتضطر المحكمة للحكم بالتطليق، لكن في اعتقادي أن هذا التنازل في حد ذاته يمكن أن يعتبر بمثابة صلح، وبالتالي فهو لا يخفف من هذا الانتقاد، لأننا نتحدث هنا عن حالة ما بعد تعذر عملية الصلح، وكون الأسباب المعتمدة من طرف الزوج أو الزوجة غير معتبرة وتتسم بالبساطة والتفاهة.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن التطليق للشقاق الذي صدر به الحكم يعتبر طلاقا بائنا،¹¹¹ وينهي العلاقة الزوجية بشكل فوري، ومع ذلك فهذا الحكم لا يمنع الزوج من إرجاع زوجته، لكن ذلك متوقف على تجديد العقد بإبرام عقد جديد.¹¹² يخضع لجميع الشروط الموضوعية والشكلية في عقد الزواج.¹¹³

فالحكم الصادر بالتطليق للشقاق حكم ابتدائي وانتهائي في جانبه المتعلق بانفصام الرابطة الزوجية، إذ أن المشرع المغربي جعله غير قابل لأي طعن عادي أو غير عادي،¹¹⁴ وهو ما تم تكريسه من طرف القضاء، حيث جاء في إحدى حيثيات قرار لمحكمة النقض¹¹⁵ "لكن حيث إنه من جهة، قد صدر حكم بالتطليق للشقاق وأنه

110 - محمد شافي وعبد الرحيم القريشي، التطليق للشقاق بين التشريع والممارسة العملية، م س، ص 83.

111 - راجع مقتضيات المادة 122 من م. أ.

112 - راجع مقتضيات المادة 126 من م. أ.

113 - أحمد الخمليشي، م س، ص 143.

114 - راجع مقتضيات المادة 128 من م. أ.

115 - قرار محكمة المقض عدد 433، بتاريخ 2010/9/21 في الملف الشرعي عدد 2009/1/2/623، منشور بمؤلف عبد

العزيز توفيق، قضاء محكمة النقض في مدونة الأسرة، م س، ص 485. = =

استنادا إلى المادة 128 من مدونة الأسرة فإن المقررات القضائية الصادرة بالتطليق تكون غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية...".

وهذا التوجه في اعتقادي يحرم الزوجين من حق التقاضي على درجتين، لإصلاح الهفوات التي قد تلحق بالحكم الابتدائي، أضف إلى ذلك أنه يجرمهم من حق الندم والتراجع عن إنهاء العلاقة الزوجية وإرجاع المياه إلى مجاريها، خصوصا وأن الهدف الأساسي والأسمى للمشرع هو الحفاظ على الروابط الأسرية والحرص على ديمومتها، وهناك من يرى¹¹⁶ بأنه أحيانا يجد الزوجان نفسها أمام حكم باطل قضى بالتفريق بينهما للشقاق، ولا يجدان سبيلا للطعن فيه، لذلك على المشرع المغربي فتح المجال للطعن في هذه الأحكام المنهية للعلاقة الزوجية بالاستئناف، عندما يكون الهدف من هذا الأخير هو الصلح وإرجاع العلاقة الزوجية إلى سابق عهدها.

ومن خلال تتبع العمل القضائي المغربي بخصوص هذه الدعاوى يتضح بأن معظم دعاوى التطليق للشقاق تنتهي بفشل الصلح والحكم نتيجة لذلك بالتطليق، وهو أمر يوحي بأن هذه المسطرة اتجه بها إلى غير مقصد المشرع منها، لكن الأمر لا يرجع للزوجين المتنازعين فقط، بل حتى لطريقة التنصيب التشريعي على هذه المسطرة وعدم تحديد الأسباب التي يمكن أن تدخل في إطارها، وكذا التطبيق القضائي المفرط لنتيجتها الحتمية، ويرى أحد الباحثين¹¹⁷ أن الاعتقاد السائد بخصوص مسطرة الشقاق أنها تمثل توسيعا لحالات حق طلب التطليق المخول للزوجة مقابل الطلاق الذي هو

= = كما أكدت ذلك في قرار آخر والذي جاء فيه "لكن حيث إن إنهاء العلاقة الزوجية عن طريق التطليق بسبب الشقاق هو حكم غير قابل لأي طعن في جزئه المتعلق بالفرقة وبالتالي فلا مجال لمناقشة عدم التنصيب على عدد جلسات الصلح وحضور الحكيم من عدمه".

- قرار محكمة النقض عدد 235، المؤرخ في 2008/4/30، ملف شرعي عدد 2007/1/2/267، منشور بمؤلف عمر أزوكار، قضاء محكمة النقض في مدونة الأسرة، منشورات دار القضاء بالمغرب، الطبعة الأولى 1435 - 2014، ص 27.

116 - حفيظة توتة، التطليق بسبب الشقاق في مدونة الأسرة، م س، ص 140.

117 - عبد الواحد الرحمان، مسطرة الشقاق في ضوء مدونة الأسرة والعمل القضائي، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا العميقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث الأسرة والطفولة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة سيدي محمد بن عبد الله - فاس، السنة الجامعية 2005 - 2006، منشورات مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية، سلسلة أبحاث قانونية جامعية معمقة، العدد 3، (السنة غير مذكورة)، ص 70.

من حق الزوج، ولعل هذا ما يفسر العدد الهائل من طلبات التطلاق للشقاق المقدمة من طرف الزوجات منذ دخول المدونة حيز التنفيذ.

كما تجدر الإشارة إلى أنه عندما يتضح للمحكمة وهي في طور النظر في طلب التطلاق للشقاق، بأن عقد الزواج باطل، فإنها تحكم ببطلان عقد الزواج وفسخه ولا تحكم بالتطلاق للشقاق، وقد جاء في إحدى حيثيات قرار لمحكمة النقض¹¹⁸ ما يلي "لكن حيث إن القرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بفسخ عقد الزواج الرابط بين المطلوب والطاعنة بعدما ثبت للمحكمة أن هذه الأخيرة كانت حاملا أثناء العقد عليها وبإقرارها وقضت تبعا لذلك برفض طلب التطلاق للشقاق وما يترتب عنه من مستحقات والمقدم من طرف الطاعنة تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما ويبقى ما أثير بدون أساس".

وهو ما سارت عليه المحكمة الابتدائية بفاس¹¹⁹ حيث جاء في إحدى حيثيات حكم صادر عنها "وحيث إن الزواج يبقى باطلا على اعتبار أنه أبرم والزوجة حامل.

وحيث إن المحكمة تصرح ببطلان عقد الزواج طبقا لأحكام المادة 57 من مدونة الأسرة بمجرد اطلاعها عليه أو بطلب ممن يعنيه الأمر.

وحيث إن باقي الطلبات ليس لها ما يبررها ويتعين رفضها"، وأعتقد أن هذا الأمر منطقي، لأن البطلان يجعل العقد معدوما، وبالتالي فالحكم بالتطلاق للشقاق بمثابة اعتراف بقيام عقد الزواج صحيحا، في حين أنه باطل من الناحية القانونية.....

مسألة أخرى لا بد من ذكرها وهي أنه على المحكمة أن تفصل في القضايا المتعلقة بالتطلاق في إطار مسطرة الشقاق داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب طبقا للفقرة الثانية من المادة 97 من المدونة، إلا أنه أجل حدد على ما يظهر لحث المحاكم على التسريع في إجراءاته وإنهاء المنازعات بالسرعة المطلوبة، لذلك لم يرتب

118 - قرار محكمة النقض عدد 156، الصادر بتاريخ 8 أبريل 2009، في الملف عدد 2008/1/2/560، منشور بنشرة قرارات المجلس الأعلى المتخصصة - غرفة الأحوال الشخصية والميراث، الجزء 4، السلسلة الثانية، مطبعة الأمنية - الرباط، السنة 2010، ص 33.

119 - حكم المحكمة الابتدائية بفاس، قسم قضاء الأسرة، عدد 9415، صادر بتاريخ 2017/11/27، ملف عدد 2017/1626/2152. (غير منشور).

القانون على عدم احترام هذا الأجل أي شيء،¹²⁰ لكن هذه المدة قد لا تكون كافية خصوصا عندما يكون أحد الزوجين مقيما بالخارج، وإن كان أمر تمديدها لا يطرح أي إشكال ما دام المشرع لم يرتب عن ذلك أي أثر.

المطلب الثاني: الحكم بمستحقات الزوجة والأطفال

برجوعنا للمادة 97 من مدونة الأسرة السالفة الذكر، نجد أن المشرع قد جعل الحكم بمستحقات الزوجة والأطفال من بين الآثار المترتبة عن الحكم بالتطليق، ويتم تمديدها طبقا للمواد 83 و84 و85 من المدونة، وتحدد المحكمة مبلغا يودعه الزوج بكتابة الضبط بالمحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما لأداء هذه المستحقات،¹²¹ مع ضرورة الإشارة إلى أن هذا الإيداع لا يتصور إلا في الحالة التي يكون فيها صاحب طلب التطليق للشقاق هو الزوج انطلاقا من منطوق المادة 83 السالفة الذكر، وهناك من يرى¹²² بأنه حتى إن حددت المحكمة المبلغ المالي الذي لضمان مستحقات الزوجة، وأمرت الزوج بإيداعه بكتابة الضبط خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما، فإنه لا يتصور قيام الزوج بهذا الإيداع ما دام أنه لا يرغب أصلا في إنهاء العلاقة الزوجية، بالرغم من أن هناك من يرى¹²³ بأن الزوج غير ملزم بإيداع المستحقات بصندوق المحكمة فتلك مسطرة خاصة بدعوى الطلاق التي يرفعها الزوج.

وتشمل هذه المستحقات الصداق المؤخر إن وجد،¹²⁴ ونفقة العدة، التي لا تستحقها إلا إذا كانت حاملا،¹²⁵ والمتعة التي يراعى في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه، كما أن الزوجة خلال

120 - عبد السلام زوير، شرح مدونة الأسرة الزواج - الطلاق - التطليق، سلسلة الدراسات والأبحاث، العدد 7، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، نونبر 2008، ص 138.

121 - المادة 83 من م. أ.

122 - عبد السلام زوير، م س، ص 135.

123 - عبد الواحد بن مسعود، م س، ص 43.

124 - نصت الفقرة الأخيرة من المادة 33 من م. أ على ما يلي "لا يخضع الصداق لأي تقادم".

125 - الفقرة الثانية المادة 196 من م. أ.

وتنص المادة 194 من المدونة على ما يلي "تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء، وكذا إذا دعت للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها".

فترة العدة تسكن في بيت الزوجية، أو في مسكن ملائم لها وللوضعية المادية للزوج، وإذا تعذر ذلك حددت المحكمة تكاليف السكن في مبلغ يودع مع المستحقات بكتابة الضبط.¹²⁶

وهذا الحكم يجد أصله في قول الله عز وجل "وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ" ¹²⁷، ويقول بن جزى¹²⁸ في ذلك "أما المطلقة طلاقاً رجعياً فلها النفقة والسكنى اتفاقاً، وكذلك الحامل وإن كانت بائناً"، وهو ما كرسه القضاء حيث جاء في قرار لمحكمة النقض¹²⁹ "ولما كان الطلاق للشقاق طلاقاً بائناً وينهي العلاقة الزوجية حالاً، فإن المطلوبة عندما طلقت من عصمة الطالب للشقاق، تكون قد بانت بينونة صغرى وسقط حقها في النفقة أثناء العدة مادامت غير حامل حسب تصريحها، والمحكمة لما قضت لها بواجب النفقة أثناء العدة، فإنها تكون قد خرقت المادة 97 المذكورة وعرضته للنقض في هذا الجزء"، وعدم الاستحقاق هذا مبني على الأثر الفوري للحكم بالتطليق للشقاق فيما يتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية.

وتحدد مستحقات الأطفال الملزم بنفقتهم طبقاً للمادتين 168 و190 من المدونة، ويراعى في تقديرها الوضعية المعيشية والتعليمية التي كانوا فيها قبل الطلاق.¹³⁰

والمحكمة بطبيعة الحال تبقى ملزمة بتبيان العناصر التي اعتمدها في تقدير المستحقات وقد جاء في قرار لمحكمة النقض¹³¹ ما يلي "حيث صح ما عابته الوسيلة

126 - المادة 84 من م. أ.

127 - سورة الطلاق، الآية 6.

128 - محمد بن أحمد بن جزى الغرناطي، القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية، دار ابن حزم، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1434 هـ - 2013 م، ص 406.

129 - قرار محكمة النقض عدد 550، الصادر بتاريخ 26 نونبر 2008، في الملف عدد 2007/1/2/548، منشور بنشرة قرارات المجلس الأعلى المتخصصة، غرفة الأحوال الشخصية والميراث، السلسلة 2، الجزء 4، السنة 2010، ص 34-36.

130 - المادة 85 من م. أ.

131 - قرار محكمة النقض عدد 152، الصادر بتاريخ 25 فبراير 2014، في الملف الشرعي عدد 2013/1/2/438، منشور بمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 77، السنة 2014، ص 74 و75.

==

انظر أيضا في نفس الاتجاه:

على القرار ذلك أنه لئن كان تقدير مستحقات الزوجة مما تستقل به محكمة الموضوع، فإنه يتعين عليها أن تبرز في قرارها العناصر المعتمدة في التقدير، وإذ هي رفعت من المتعة ... اعتماداً على طول فترة الزواج دون البحث في بقية العناصر الأخرى، ومنها دخل الطاعن ... والمحكمة لما رفعت من المتعة وتكاليف سكن المحضونين دون الجواب عما أثاره الطالب في هذا الشأن من كون البنيتين تعيشان ببيت الزوجية مما يجعل القرار ناقص التعليل ومعرضاً للنقض".

ومن خلال هذا القرار يتبين بأن قرارات محاكم الموضوع تخضع لرقابة محكمة النقض، فيما يتعلق بالعناصر المعتمدة في تحديد مقدار المستحقات الواجب دفعها من قبل الزوج، بالرغم من السلطة التقديرية التي تتمتع بها في هذا المجال فيما يتعلق بتحديد مقدارها.

ومن بين المسائل التي تراعى عند الحكم بالمستحقات، مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الشقاق والفراق، حيث تساهم في التخفيض من مقدارها أو الرفع منه، حسب الحالة، حيث قد يتضح من خلال استقصاء أسباب الشقاق أنها ترجع كلها أو بعضها إلى أحدهما دون الآخر، كتعكيره وباستمرار للعلاقة الزوجية بأفعال لا أخلاقية،¹³² وفي هذا الإطار جاء في حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بوجدة¹³³ "حيث إنه وطبقاً للمادة: 97 من مدونة الأسرة فإن المحكمة تحكم بالتطليق

== - قرار محكمة النقض عدد 187، الصادر بتاريخ 11 مارس 2014، في الملف الشرعي عدد 2013/1/2/348، منشور بنشرة قرارات محكمة النقض، غرفة الأحوال الشخصية والميراث، السلسلة 4، الجزء 16، السنة 2014، ص 65-67.

- قرار محكمة النقض عدد 299، الصادر بتاريخ 31 ماي 2011، في الملف الشرعي عدد 2009/1/2/790، منشور بنشرة قرارات محكمة النقض، غرفة الأحوال الشخصية والميراث، السلسلة 3، الجزء 10، يونيو 2012، ص 41-43.

- قرار محكمة النقض عدد 226، الصادر بتاريخ 05 ماي 2015، في الملف الشرعي عدد 2014/1/2/434، منشور بمؤلف مدونة الأسرة بين القانون والممارسة على ضوء أهم الاجتهادات القضائية، مجلة العلوم القانونية، عدد مزدوج 5/4، الجزء الأول، ص 216-220.

132 - محمد الكشور، الوسيط في شرح مدونة الأسرة - الكتاب الثاني - انحلال ميثاق الزوجية وآثاره، م س، ص 144.

133 - حكم المحكمة الابتدائية بوجدة، قسم قضاء الأسرة، (الرقم غير مذكور)، بتاريخ 2016/08/23، ملف رقم 2016/2161. (غير منشور).

والمستحقات مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر.

وحيث إنه من الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وتسوية عند التعدد وإحصان كل منهما وإخلاصه للآخر بلزوم العفة وصيانة العرض والنسل.

وحيث إن الأفعال اللا أخلاقية التي أقدمت عليها أعلاه والمتمثلة في خيانة زوجها خيانة زوجية تعتبر إخلالا بواجب الإحصان والعفاف التي يقوم عليها عقد الزواج والذي سماه الباري جل وعلا ب: "الميثاق الغليظ"، ومن ثم تكون مسؤوليتها ثابتة عما آلت إليها العلاقة الزوجية من شقاق، ويكون طلب المدعي الرامي إلى الحكم بالتعويض عن الضرر اللاحق به من جراء ذلك مؤسسا ويتعين الاستجابة له وتحدهه المحكمة استنادا على سلطتها التقديرية وفق ما سيعلن عنه قي المنطوق أدناه.

وحيث إن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية، وبعد استماعها للطرفين وإطلاعها على حججها والتأكد من ظروفهما وأحوالهما وكذا بعد مراعاتها لمستوى الأسعار والعادات السائدة في الوسط الذي يعيشون فيه ومدى التعسف في المطالبة بالتطليق، فقد ارتأت تحديد مستحقات الزوجة وفق ما سيعلن عنه في منطوق هذا الحكم".

والملاحظ على هذا الحكم أنه بالرغم من ارتكاب الزوجة لجنحة الخيانة الزوجية والتي أديننت بها بمقتضى حكم، حكمت للزوجة بالمستحقات، مستندة في ذلك على أحكام المادة 97 من المدونة، وأعتقد أن هذا التوجه يبقى محل نظر، لأن الزوجة ضربت كل الأسس التي يقوم عليها عقد الزواج، وهذا ما أشار إليه الحكم بشكل صريح، وبالتالي لم يعد لها ما تستحقه، وكيف يعقل أن تمنح المستحقات المطلقة لم ترتكب أي خطأ، وكذا المطلقة أقدمت على خيانة زوجها، فرغم عدم تساوي هذه المستحقات في المقدار إلا أنه لا يعتبر من العدالة في شيء، وتعسف على الزوج ليس إلا، وأقصى ما يمكن أن تحصل عليه هي مستحقات الأطفال فقط لا غير.

وأؤيد في هذا الصدد رأي أستاذي إدريس الفاخوري¹³⁴ الذي ذهب إلى القول بأن الفعل المرتكب من قبل الزوجة يشكل ضررا بليغا يتعين جبره وحرمانها من جميع

134 - أستاذي إدريس الفاخوري، دور القضاء في تحديد مستحقات الزوجة والأطفال، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب - البلدة، الجزائر، المجلد 1، العدد 1، السنة 2011، ص 34.

المستحقات نتيجة فعلتها هو عدل وإنصاف للزوج وتخفيف من الآلام والجروح المعنوية البليغة.

كما أنه من بين المسائل التي احتد بشأنها الخلاف في إطار مستحقات الزوجة دائماً، ما يتعلق بالمتعة، فعندما نرجع لمنطوق المادتين 97 و84 السالفتي الذكر، نجد أن المشرع لم يشر إلى أي استثناء يذكر فيما يتعلق باستحقاق الزوجة للمتعة، بمعنى أنها تستحقها كباقي المستحقات الأخرى، وفي جميع الحالات.

والمتعة هي ما يعطيه الزوج لزوجته عند الطلاق جبراً لخاطرها وتعويضاً لها عما يمكن أن يلحقها من ضرر،¹³⁵ وعرف بن جزي متعة المطلقات بكونها "الإحسان إليهن حين الطلاق بما يقدر عليه المطلق بحسب ماله في القلة والكثرة. وهي مستحبة"،¹³⁶ وتجد سندها الشرعي في قول الله سبحانه وتعالى "لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرَّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَىٰ الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ (236)".¹³⁷

لكن ميز فقهاء المالكية¹³⁸ في الحكم بين ما إذا كان الزوج هو المبادر لطلب التطليق أو الزوجة، وفي هذا الإطار يقول بن جزي "لا متعة في كل فراق تختاره المرأة"،¹³⁹ بمعنى أن المطلقة لا تستحق المتعة إلا إذا كان الزوج هو المبادر لطلب التطليق.

وبخصوص القضاء المغربي، فعلى مستوى محاكم الموضوع نجد هناك اختلاف بين من يحكم بالمتعة للزوجة سواء كانت هي السبب في التطليق أو الزوج، وبين من يميز بين الحالتين، لكن التوجه الغالب هو عدم استحقاق المتعة عندما تكون الزوجة هي المتسببة في التطليق، وهو الذي انتصرت له محكمة النقض وتواترت قراراتها في نفس الاتجاه.

135 - محمد ابن معجوز، أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية وفق مدونة الأحوال الشخصية، الجزء الأول، مطبعة النجاح الجديدة - الدار البيضاء، طبعة 1994، ص 309.

136 - محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي، م س، ص 407.

137 - سورة البقرة، الآية 236.

138 - راجع بخصوص اختلاف المذاهب حول حالات استحقاق المتعة: أحمد الخليلي، م س، ص

139 - محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي، م س، ص 407.

وأول قرار أصدرته بخصوص هذا الإشكال هو القرار عدد 433 المؤرخ في 21/09/2010¹⁴⁰ والذي أثار العديد من النقاشات بين مؤيد ومعارض،¹⁴¹ حيث جاء فيه "أنه بمقتضى المادة 84 من مدونة الأسرة، فإن المتعة إنما يحكم بها في حالة الطلاق أو التطلق الذي يتم بطلب الزوج، والمحكمة لما حكمت لها بالمتعة رغم أنها طلبت الحكم لها بالتعويض، ودون أن تحدد مسؤوليته عن الفراق لترتب على ذلك التعويض المستحق لها عند الاقتضاء، فإنها تكون قد خرقت المادة المحتج بها، وعرضت قرارها للنقض جزئيا فيما ذكر".

وجاء في قرار آخر لنفس المحكمة¹⁴² كان أكثر دقة ودلالة "حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن المادة 84 من مدونة الأسرة، إنما تتعلق بالطلاق الذي يوقعه الزوج مع مراعاة أسبابه ودوره في إيقاعه، وفي المنصوص عليه فقها أنه "لا متعة في كل فراق تختاره المرأة ولا في الفراق بالفسخ ولا المختلعة ولا الملاعنة" كما حرر ذلك الفقيه المالكي ابن جزري في كتابه "القوانين الفقهية" الفصل الخامس من الباب السابع المخصص للعدة والاستبراء وما يتعلق بهما، وكما جاء في شرح الشيخ خليل وابن عاصم من فقهاء المالكية. والمحكمة لما ثبت لها أن المطلوبة هي التي اختارت الفراق

140 - قرار محكمة النقض عدد 433، مؤرخ في 21/09/2010، ملف شرعي عدد 2009/1/2/623، منشور بمجلة القضاء المدني، العدد 4، صيف - خريف 2011، ص 171.

141 - راجع بخصوص هذا النقاش:

- لبنى الشروقي، م س، ص 161 - 204.

- حفيظة توتة، متعة طالبة التطلق للشقاق بين النص التشريعي والعمل القضائي، القانون المغربي في مطلع القرن الحادي والعشرين، دراسة مهداة تكريما للأستاذ محمد الشافعي، مشاركة في أشغال الندوة التي نظمتها شعبة القانون الخاص ومختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية ومجموعة الأبحاث والدراسات الجنائية والمرصد الدولي للأبحاث الجنائية والحكامة الأمنية، كلية الحقوق بمراكش يومي 21 و2 أبريل 2017، سلسلة الندوات والأيام الدراسية، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، العدد 54، المطبعة والوراقة الوطنية - مراكش، الطبعة الأولى 2017، ص 545 - 570.

أما بخصوص الدوافع والأسس التي استند عليها في هذا التوجه القضائي راجع:

- ابراهيم بحاني، مدى استحقاق المتعة أو التعويض في قضايا التطلق للشقاق، التقرير السنوي لمحكمة النقض 2013، مركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض، مطبعة المعارف الجديدة - الرباط، السنة 2014، ص 92 - 108.

142 - قرار محكمة النقض عدد 195، الصادر بتاريخ 21 أبريل 2015، في الملف الشرعي عدد 2014/1/2/408، منشور بنشرة قرارات محكمة النقض، غرفة الأحوال الشخصية والميراث، السلسلة 5، العدد 22، السنة 2015، ص 33.

ومع ذلك أيدت الحكم الابتدائي القاضي لها بالمتعة تكون قد خرقت المادة 84 المذكورة وفسرتها تفسيراً خاطئاً، كما خرقت الفقه المالكي المحرر في المسألة، مما يعرض قرارها للنقض".

وفي هذا الصدد هناك من يرى¹⁴³ بأنه لا يمكن حرمان الزوجة المطلقة من المتعة لكون أنها هي من تقدمت بطلب التطلق للشقاق وللقول بأن حقها يبقى مقتصر على طلب التعويض إن أثبتت مسؤولية الزوج عن الفراق لأن مدونة الأسرة خالية من أي نص يقول بذلك.

وإذا كان المستند الفقهي للقرار يتسم بالوضوح، فإن سنده القانوني يبقى محل نظر، على اعتبار أن المشرع إذا كان يقصد فعلاً منع الزوجة من استحقاقها المتعة عندما تكون هي الراغبة في التطلق للشقاق، فإن إحالته على المادة 84 من المدونة يكتنفها الكثير من الغموض واللبس، كونها جاءت عامة، وهي جزء من القسم الثالث من الكتاب الثاني للمدونة والمتعلق بالطلاق وليس التطلق، وكان على المشرع على الأقل أن يشير بصريح العبارة إلى أن الزوجة لا تستحق المتعة في هذه الحالة.

وما يمكن استنتاجه من خلال هذا القرار أنه طبق حرفياً ما قال به الفقيه المالكي بن جزي، وهو الأمر الذي أكدته قرار حديث لمحكمة النقض¹⁴⁴ والذي جاء فيه "حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أنه طبقاً لمقتضيات المادة 97 من مدونة الأسرة، فإن الزوجة لا تستحق المتعة حينما تكون هي طالبة التطلق للشقاق. والمحكمة لما قضت لها بها، مع أنها هي طالبة التطلق للشقاق، فإنها بذلك خرقت المادة المذكورة، فجاء قرارها معرضاً للنقض".

وعلى مستوى محاكم الموضوع، فمن بين المحاكم التي سايرت توجه محكمة النقض المحكمة الابتدائية بوجدة حيث جاء في أحد أحكامها¹⁴⁵ "وحيث إنه بمقتضى

143 - يوسف مرصود، تعليق على القرار عدد 433 الصادر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حالياً) بتاريخ 2009/09/21، مجلة العلوم القانونية، العدد الثاني، السنة 2014، ص 290.

144 - القرار عدد 408، الصادر بتاريخ 18 يوليوز 2017، في الملف الشرعي عدد 2016/1/2/701، منشور بنشرة قرارات محكمة النقض، غرفة الأحوال الشخصية والميراث، السلسلة 7، العدد 34، ص 46.

145 - حكم المحكمة الابتدائية بوجدة، قسم قضاء الأسرة، (الرقم غير مذكور)، صدر بتاريخ 2016/05/31، ملف رقم 2016/638. (غير منشور).

المادة 84 من مدونة الأسرة فإن المتعة يحكم بها في حالة الطلاق أو التطلق الذي يكون بطلب من الزوج حسب الاجتهادات المتواليه لمحكمة الاستئناف بوجدة: (قرار الغرفة الشرعية رقم: 146 بتاريخ: 2011/03/30 في القضية عدد: 09/174، والقرار رقم 178 بتاريخ: 2011/04/13 في القضية عدد: 10/319 الصادر عن نفس الغرفة)، وحسب ما تواتر عليه المجلس الأعلى في العديد من قراراته: (قرار عدد 433 في الملف عدد: 2009/1/2/623 بتاريخ: 2010/09/21، وقرار عدد: 43 في الملف رقم: 2009/1/2/347 بتاريخ: 2011/02/01)، مما تكون معه الزوجة غير محقة في المتعة مادامت هي طالبة التطلق".

لكن في اعتقادي أن المشرع إن كان قد قصد حرمان الزوجة من المتعة، فيجب أن لا تكون العبرة بالنظر إلى مقدم طلب التطلق هل هو الزوج أم الزوجة، ولكن العبرة بالمتسبب في إيصال العلاقة الزوجية إلى هذا المنعرج الخطير، لأن الزوجة قد لا تكون راغبة في التطلق مطلقا، لكن الزوج هو الذي جعلها تلجأ إلى طلب ذلك لسبب أو لآخر، وبالتالي يجب إعادة النظر في هذه المسألة.

وفي هذا الإطار نجد بأن القضاء في بعض الأحيان يشير لذلك صراحة، ومن ذلك ما جاء في قرار لمحكمة النقض¹⁴⁶ ما يلي "حيث صح ما عابه الطاعن في الوسيلة، ذلك أنه وبنص المادة 97 من مدونة الأسرة، فإن المحكمة وهي تحكم بالتطلق تراعي مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر، والمحكمة لما قضت على الطاعن بأدائه مبلغ المتعة المشار إليه دون البحث في مدى مسؤولية كل منهما عن الفراق لترتب عن ذلك مدى استحقاق المطلوبة للمتعة تكون قد خرقت المادة أعلاه وعللت قرارها تعليلا ناقصا وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض جزئيا في هذا الشق"، فكما هو واضح فالقرار لا يتحدث عن طالب التطلق، بل يتحدث عن مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق، وهذا في اعتقادي هو التوجه السليم الذي ينبغي على المشرع المغربي اعتماده.

146 - قرار محكمة النقض عدد 534، مؤرخ في 2011/10/4، ملف شرعي عدد 2010/1/2/285، منشور بمؤلف قضايا الأسرة إشكالات راهنة ومقاربات متعددة، الجزء الثاني، م س، ص 251.

وتجدر الإشارة إلى أن المستحقات السالفة الذكر، وكما هو واضح من خلال نص المادة 97 من المدونة، تحكم بها المحكمة بشكل تلقائي وبقوة القانون ولو لم تطلب، وإذا لم تحكم بها المحكمة عرضت قرارها للنقض، كما أن الشق المتعلق بالمستحقات لا يصدر به حكم نهائي، بل يبقى قابلا للطعن فيه.

كما أن الحكم بالمتعة للزوجة التي قد تكون قد ارتكبت أفعالا غير أخلاقية وما شابه ذلك من قبيل الخيانة الزوجية مثلا، فهناك من المحاكم من تقضي بها رغم ذلك،¹⁴⁷ وهناك يؤيد هذا التوجه ويعتبره توجها سليما ومحققا لعدالة التشريع، الذي يفرض التعويض إذا وجد أساسه القانوني، ويقرر المتعة لكل المطلقات كيفما كان الحال،¹⁴⁸ إلا أنني أعتقد خلاف ذلك مطلقا فلا متعة للزوجة المقترفة لهذا الفعل الشنيع، والقول بغير ذلك إهدار للعدالة، خصوصا وأن المتعة هي تعويض عن ألم الفراق، فأبي تعويض تستحقه هذه المطلقة.

ودائما فيما يتعلق بالمتعة، أثير إشكال حقيقي لكن في هذه المرة في علاقتها بالتعويض، خصوصا وأن المادة 84 من مدونة الأسرة التي أحالت عليها المادة 97 من نفس المدونة جعلت أسباب الطلاق ومدى تعسف الزوج في توقيعه من أهم المعايير المعتمدة في تحديد مقدار المتعة، وقد وقع إشكال حول حدود كل منهما، وهل المتعة شيء والتعويض شيء آخر، بمعنى أن كل واحد يحدد في استقلال عن الآخر، أم أن المتعة تستغرق التعويض، أو بمعنى آخر هل يمكن الجمع بين المتعة والتعويض؟، وهذا الإشكال لا يطرح في جميع الحالات، وإنما يطرح في حالة رفع دعوى للتطبيق بسبب الشقاق مع المطالبة بالتعويض عن الضرر.

وأول ما يمكن أن أشير إليه هنا، هو أنه إذا كانت المتعة تعتبر من بين المستحقات الناتجة عن التطبيق والتي تحكم بها المحكمة بشكل تلقائي، فإن الحكم بالتعويض لا بد من أن يقدم بشأنه طلب من قبل المتضرر، طبقا لأحكام الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية.

147 - حكم المحكمة الابتدائية بوجدة، قسم قضاء الأسرة، (الرقم غير مذكور)، بتاريخ 2016/08/23، ملف رقم 2016/2161. م.س.

148 - مولاي عبد الرحمن قاسمي، الخلط القضائي لنظامي المتعة والتعويض، مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية، العدد 5، دجنبر 2017، ص 328.

وقد ألقى الإشكال الذي أشرت إليه بظلاله على القضاء في إطار معالجته لهذا الموضوع، وانقسم في ذلك إلى اتجاهين، اتجه بحكم بالمتعة والتعويض إن قدم به طلب وثبت استحقاقه، متمسكا بظاهر نص المادة 97 من المدونة، واتجاه آخر معاكس يرفض الجمع بين المتعة والتعويض، على أساس أن مسؤولية الأطراف تؤخذ بعين الاعتبار في تقدير المتعة، وبالتالي يقضي بالمتعة ويرفض التعويض، بمعنى أن الأولى مستغرقة الثانية.

فبخصوص الاتجاه الأول، جاء في حكم للمحكمة الابتدائية بالناظور¹⁴⁹ ما يلي "وحيث إنه في حالة التطبيق تحكم المحكمة بالمستحقات المترتبة عنه والتي تشمل المتعة والتي قدرتها المحكمة في مبلغ ... درهم (... درهم) مراعية في ذلك فترة الزواج والوضعية المالية للزوج وأسباب التطلاق والمتسبب فيه، ...

وحيث ثبت للمحكمة من خلال استقراء مجمل وثائق الملف وما تضمنته جلسات الصلح أن طلب التعويض المقدم من طرف المدعية مؤسسا طالما ثبت أن تصور المدعى عليه للحياة الزوجية جعل استمرارها متعذرا وأدى إلى تضرر المدعية من ذلك ومن عدم التحاقها بعملها كأستاذة لرغبته وبذلك يكون المدعى عليه مسؤولا فيما آلت إليه العلاقة الزوجية والتي انتهت بالتطلاق وحيث إنه تبعا لذلك ووفقا لمقتضيات المادة 97 من مدونة الأسرة يكون طلب التعويض المقدم من طرف المدعية مؤسسا ويتعين الاستجابة له ..."

من خلال هذا الحكم يتضح بأن المحكمة قضت للمطلقة بالمتعة كمستحق من مستحقات الزوجية والتي حددتها المحكمة في 10000.00 درهم، بالإضافة إلى التعويض عن الضرر الذي لحقها والذي حددته في منطوق الحكم في 5000.00 درهم، بالرغم من تأكيدها على أنها راعت في تقدير المتعة أسباب التطلاق والمتسبب فيه.

أما بخصوص الاتجاه الثاني، الذي يرفض الجمع بين المتعة والتعويض، ويحكم فقط بالمتعة، فقد ذهبت المحكمة الابتدائية بوجدة في أحد أحكامها¹⁵⁰ إلى ما يلي:

149 - حكم المحكمة الابتدائية بالناظور، عدد 1105، بتاريخ 2006/06/21، في ملف رقم 2005/1517، منشور بمؤلف أستاذي إدريس الفاخوري، العمل القضائي الأسري، الجزء الثاني التطلاق للشقاق، مطبعة الأمنية - الرباط، الطبعة الأولى، السنة 2009، ص 151 و 152.

150 - حكم المحكمة الابتدائية بوجدة، قسم قضاء الأسرة، (الرقم غير مذكور)، ملف رقم 2016/1940، بتاريخ 2016/12/06. (غير منشور).

" حيث التمسست المدعية فرعيا الحكم على المدعى عليه الفرعي بأدائه لها تعويضا عن التعسف في استعمال الحق في الطلاق قدره: 20000.00 درهم.

وحيث إنه وطبقا للمادة 97 من مدونة الأسرة فإن المحكمة تحكم بالتطبيق والمستحقات مراعية في ذلك مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر.

وحيث إن المسؤولية المراد مراعاتها تم أخذها بعين الاعتبار عند تقدير المتعة والتي تعتبر هي الأخرى تعويضا للزوجة عن ألم الفراق، مما يكون معه الطلب غير مؤسس فقها ولا قانونا، ويتعين التصريح برفضه".

فالمحكمة في هذا الحكم اعتبرت بأن مقدار المتعة المستحق للزوجة أخذت فيه بعين الاعتبار مسؤولية الزوج، طبقا لأحكام المادة 97 من مدونة الأسرة، وبالتالي فالمتعة هنا تكون قد استغرقت التعويض، بل هي تعويض في حد ذاتها، ومقدار المتعة تبعا لذلك قد ينخفض وقد يرتفع تبعا لعنصر المسؤولية المعتمد.

وجاء في حكم آخر صادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة¹⁵¹ "وحيث أن المتعة شرعت لجبر الضرر اللاحق بالمطلقة وتراعى في تقديرها مدة العلاقة الزوجية وأسباب الطلاق والوضعية المادية والاجتماعية للطرفين معا.

وحيث أن طلب التعويض عن الضرر تبعا لذلك يكون غير مؤسس ويتعين رفضه مادام أنه من المتفق عليه أن الضرر الواحد لا يعوض عنه مرتين".

فهذا الحكم كان أكثر وضوحا، حيث اعتبر بأن الاستجابة لطلب التعويض إلى جانب المتعة، يعتبر تعويضا عن الضرر مرتين وهذا لا يجوز، لأن نفس المعايير المعتمدة في تحديد مقدار المتعة ستعتمد في تحديد مقدار التعويض.

وبين هذا الاتجاه وذاك يبقى الإشكال مطروحا، في انتظار تدخل تشريعي حاسم لرفع هذا اللبس، لأنه من غير المقبول أن نجد اتجاهين متناقضين يرتبطان بحقوق مالية

151 - حكم المحكمة الابتدائية بطنجة، (الرقم غير مذكور)، بتاريخ 2006/05/31، ملف عدد 2627، منشور بمؤلف أستاذي إدريس الفاخوري، العمل القضائي الأسري، الجزء الثاني التطبيق للشقاق، مطبعة الأمانة - الرباط، الطبعة الأولى، السنة 2009، ص 416.

للمطلقات، قد تستفيد مطلقة منها في منطقة معينة وتحرم منها مطلقة أخرى في منطقة أخرى رغم وحدة الضرر، لا لشيء إلا لاختلاف نظرة القضاء للمتعة ومضمونها، بالرغم من أنني أجزم بكون هذا الإشكال ناتج بالأساس عن الصياغة غير الدقيقة للمادة 84 من مدونة الأسرة، عندما أشارت إلى معايير تقدير المتعة وجعلت من ضمنها أسباب الطلاق ومدى تعسف الزوج في توقيعه، لأنها نفس الأسباب التي تعتمد في تحديد مقدار التعويض حسب المادة 97 من المدونة، إذ كيف يعقل أن تراعى هذه المعايير مرتين فيدخل التعويض عنها في "المتعة" ثم يعوض عنها للمرة الثانية بشكل مستقل في "التعويض".

المطلب الثالث: الحكم بالتعويض عن الضرر

أقر المشرع المغربي في المادة 97 من مدونة الأسرة أحقية الزوجين في طلب التعويض حيث نصت على ما يلي "...، مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر"، وذلك بالموازاة مع طلب التطلق للشقاق.

وهذا ما أكد عليه الدليل العملي لمدونة الأسرة¹⁵² بالقول "كما يمكن أن تحكم بالتعويض لفائدة من تضرر من الزوجين بناء على طلبه في نفس الحكم.

وعند الحكم بالتعويض لفائدة أحد الزوجين تراعى المحكمة في تقديره مدى مسؤولية المتسبب منها في الفراق".

وبالتالي يتضح بأن التعويض من حق الزوجين معا، على أن يتم تقديم طلب بذلك من طرف الطرف المتضرر منهما، شريطة إثبات ذلك، ويكون الحكم بالتعويض في نفس الحكم الصادر بالتطلق ومستحقات الزوجة والأطفال، ويخضع للسلطة التقديرية للمحكمة التي تراعى في تقديره مسؤولية الزوج المتسبب في الضرر.

بعبارة أخرى من خلال هذا المقتضى التشريعي يمكن لمن تضرر من الزوجين أن يطلب من المحكمة الحكم له بتعويض عن الضرر الذي تسبب في الطرف الآخر، وعلى

152 - دليل عملي لمدونة الأسرة، م س، ص 72.

من يطالب بالتعويض من الزوجين، في إطار دعوى الشقاق، أن يثبت خطأ الطرف الآخر، أو على الأقل تعسفه،¹⁵³ فالأساس القانوني للمطالبة بالتعويض عن الضرر ضد الطرف المسؤول عن الشقاق في إنهاء الرابطة الزوجية يتمثل في الخطأ التقصيري الناتج عن الإخلال بالتزامات وحقوق مفروضة قانوناً على الزوجين معاً،¹⁵⁴ وبالتالي ضرورة توافر أركان المسؤولية التقصيرية¹⁵⁵ الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما.

وفي هذا الإطار جاء في قرار لمحكمة النقض¹⁵⁶ " أن مسؤولية أحد الزوجين عن الفراق وما يمكن أن يحكم به من تعويض للطرف الآخر يجب أن يكون ذلك بناء على طلب من المعني بالأمر بعد إثبات مسؤولية الطرف الآخر في الفراق".

كما ذهبت في قرار آخر،¹⁵⁷ إلى أن المحكمة ملزمة بإبراز الضرر الخاص الذي لحق الزوج وكذا التثبت من عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، حتى يتأتى لها الحكم له بالتعويض عن الضرر، حيث جاء فيه " المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قضت على الطاعنة بتعويض قدره ... لفائدة المطلوب دون أن تبرز في قرارها الضرر الخاص الذي لحق بالمطلوب بسبب الفراق ليثبت لها ما يمكن أن تحكم به على الطاعنة بعد إثبات عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية طبقاً للمادة 97 من مدونة الأسرة... ولما لم تفعل تكون قد أقامت قضاءها على غير أساس وعللت ما انتهت إليه في منطوق قرارها تعليلاً فاسداً وهو بمثابة انعدامه وعرضته للنقض جزئياً فيما ذكر".

وقد تستجيب المحكمة لطلب التعويض لمجرد طلب الزوجة التطلق للشقاق وتشبث الزوج بزوجته، حيث جاء في قرار لمحكمة النقض¹⁵⁸ بأن "الثابت من أوراق

153 - محمد الكشور، م س، ص 146.

154 - محمد الشافعي، م س، ص 241.

155 - راجع بخصوص أركان المسؤولية التقصيرية: أستاذي عبد القادر العرعاري، مصادر الالتزامات، الكتاب الثاني-المسؤولية المدنية، مطبعة الكرامة - الرباط، الطبعة الثالثة، 1432 هـ - 2011 م، ص 60 وما بعدها.

156 - قرار محكمة النقض عدد 99، المؤرخ في 2007/02/07، ملف شرعي عدد 2005/1/2/628، منشور بمؤلف عمر أزوكار، قضاء محكمة النقض في مدونة الأسرة، م س، ص 42.

157 - قرار محكمة النقض عدد 2/432، المؤرخ في 2015/10/20، ملف شرعي عدد 2014/1/2/900، منشور بمؤلف قضايا الأحوال الشخصية والميراث، الجزء الثاني، سلسلة المعارف القانونية والقضائية، منشورات مجلة الحقوق، الإصدار 62 - 2018، ص 259.

158 - قرار محكمة النقض عدد 427، مؤرخ في 2008/09/10، ملف عدد 2007/1/2/61، منشور بمجلة القضاء المدني، العدد 3، شتاء - ربيع 2011، ص 177.

الملف أن المطلوب تثبت بالطاعة ورفع ضدها دعوى الرجوع إلى بيت الزوجية، وأنها هي التي أصرت على التطلق للشقاق، والمحكمة لما قضت بأدائها لفائدة المطلوب تعويضا عما لحقه من ضرر، وحددته في إطار سلطتها التقديرية ... معتمدة في ذلك على مسؤوليتها الكاملة في التطلق للشقاق وما تكبده المطلوب من مصاريف...".

وهو نفس ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بالحسيمة في أحد قراراتها¹⁵⁹ والذي جاء فيه "فيما يخص طلب التعويض حيث إن طلب التعويض عن الطلاق التعسفي له ما يبرره على اعتبار أن الزوجة أصرت على الطلاق رغم المساعي والجهود المبذولة من طرف المحكمة وكذا تمسك الزوج بزوجته وعدم رغبته في الطلاق ومطالبته إياها بتمكينها منه، مما تكون معه قد ساهمت بشكل مباشر بتصدع العلاقة الزوجية التي انتهت بالفراق، وأن التطلق قد ألحق بالمدعي ضررا ماديا ومعنويا وأن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية ارتأت تحديد التعويض الذي يستحقه المدعي في هذا المجال في مبلغ ..."، فتكون المحكمة قد بنت مسؤولية الزوجة في الفراق وإقرار التعويض للزوج على مجرد طلبها للتطلق وتمسك زوجها بها.

كما أقرت المحكمة الابتدائية بتطوان¹⁶⁰ أحقية الزوج في التعويض لمجرد التطلق وعدم إثبات الزوجة للسبب الرامي لطلب التطلق حيث جاء فيه "وحيث أن الأسباب المعتمدة من طرف الزوجة في طلبها الرامي إلى التطلق ظلت مجرد تصريحات يعوزها الإثبات أمام مجلس القضاء...".

وحيث أن الحكم بالتطلق ألحق ضررا بالزوج نتيجة تشتيت شمل الأسرة وفراقه عن بنته ... الأمر الذي يجعل طلبه الرامي إلى الحصول على التعويض مبررا ويتعين الاستجابة إليه".

وهو نفس ما تؤيده محكمة النقض¹⁶¹ حيث جاء في أحد قراراتها "لكن حيث إن محكمة الاستئناف لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بأداء الطاعة تعويضا

159 - قرار استئنافية الحسيمة، رقم 358، الصادر بتاريخ 2007/07/13، في الملف المدني رقم 06/609، منشور بمؤلف أستاذي إدريس الفاخوري، العمل القضائي الأسري، الجزء الثاني - التطلق للشقاق، م س، ص 12.

160 - حكم المحكمة الابتدائية بتطوان، عدد 1487، مؤرخ في 2006/11/27، ملف رقم 13/2006/858، منشور بمؤلف قضايا الأسرة إشكالات راهنة ومقاربات متعددة، الجزء الأول، م س، ص 241.

161 - قرار محكمة النقض عدد 159، الصادر بتاريخ 2009/4/8، في الملف الشرعي عدد 2009/1/2/334، منشور بمؤلف عبد العزيز توفيق، قضاء محكمة النقض في مدونة الأسرة، م س، ص 480.

قدره ... بعد تطبيقها للشقاق فقد ارتكزت في ذلك على عدم وجود أي سبب جدي وموضوعي اعتمدته الطاعنة كمبرر للمطالبة بالتطليق، وأنه لم يثبت للمحكمة أي ضرر يدفعها إلى طلب الفراق، وأنه من خلال الوثائق والمذكرات استنتجت أن المتضرر من انفصام العلاقة الزوجية هو الزوج".

كما يتم رفض طلب التعويض إذا ثبت للمحكمة أن الطالب هو المتسبب في التطليق، حيث جاء في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتطوان¹⁶² ما يلي "وحيث أن طلب المدعية الحكم لها بتعويض عن الضرر غير وجيه باعتبار أن معطيات جلسات البحث وتقرير الحكمين يثبت أنها من تسبب في الطلاق وانفصام العلاقة الزوجية لهذا فطلبها يعتبر غير ذي أساس ويتعين رفضه".

كما أن رفض الزوجة الالتحاق بزوجها وبقائها في الخارج يجعل المعاشرة الزوجية مستحيلة ويقوم سبباً للمطالبة بالتعويض، وقد جاء في قرار لمحكمة النقض¹⁶³ ما يلي "لكن حيث إن المحكمة عللت قرارها بأن فشل الصلح بين الطرفين كان بسبب إصرار الطالبة على البقاء في الخارج، وهو ما تستحيل معه المعاشرة الزوجية بينهما، ويجعل الطالبة مسؤولة عن إنهاء العلاقة الزوجية، والمحكمة لما حكمت عليها، تبعاً لذلك، بالتعويض المذكور لفائدة مفارقتها المطلوب، طبقاً للمادة 97 المحتج بها، ووفق سلطتها التقديرية في تحديد المبلغ المناسب، فإنها تكون قد بنت قضاءها على أساس، وعللت قرارها تعليلاً كافياً".

وأيضاً حرمان الزوجة زوجها من المساكنة الشرعية يعد سبباً لطلب التعويض واستحقاقه "محكمة الموضوع لما رفضت طلب التعويض الذي تقدم به الطالب بصفة نظامية بعلّة أن الضرر غير ثابت في حين أن إصرار الزوجة على عدم مساكنة زوجها يشكل إخلالاً منها بالتزاماتها الزوجية يؤدي إلى حرمان زوجها من ممارسة حقوقه

162 - حكم المحكمة الابتدائية بتطوان، عدد 06/1162، مؤرخ في 13/08/2006، ملف رقم 13/06/510، منشور بمؤلف قضايا الأسرة إشكالات راهنة ومقاربات متعددة، الجزء الأول، م س، ص 238.

163 - قرار محكمة النقض عدد 222، المؤرخ في 18/04/2017، ملف شرعي 2006/1/2/579، منشور بمؤلف قرارات المجلس الأعلى، أهم القرارات الصادرة عن غرفة الأحوال الشخصية والميراث، الجزء الأول، مطبعة الأمنية - الرباط، السنة 2007، ص 310.

الزوجية عليها مما يتضرر منه، فإنها تكون قد خرقت المادتين المذكورتين (في إشارة للمادتين 97 و51 من مدونة الأسرة)¹⁶⁴.

ناهيك عن التعنيف والاعتداء على الزوجة حيث ذهبت المحكمة الابتدائية بوجدة¹⁶⁵ إلى أنه "وحيث إن الثابت من وثائق الملف ومستنداته خاصة الحكم الجنحي التلبيسي الصادر عن ابتدائية تاوريرت ... والذي يعد حجة على الوقائع المثبتة فيه أن المدعى عليه قام بتعريض زوجته المدعية للكي على مستوى الفرج بحديدة ساخنة بعدما قام بتكبييلها.

وحيث إن هاته الأفعال تشكل إخلالا بالحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين خاصة واجب المعاشرة بالمعروف وتبادل الاحترام والمودة والرحمة مما يكون معه طلب التعويض مؤسسا وحليف الاستجابة وفق ما ستعلن عنه المحكمة بعد استعمال سلطتها التقديرية في المنطوق أدناه."

وكذا في حالة اقتراف الزوجة لجنحة الخيانة الزوجية حيث جاء في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بوجدة¹⁶⁶ "وحيث إن الأفعال اللا أخلاقية التي أقدمت عليها أعلاه والمتمثلة في خيانة زوجها زوجية تعتبر إخلالا بواجب الإحصان والعفاف التي يقوم عليها عقد الزواج والذي سماه الباري جل وعلا ب: "الميثاق الغليظ"، ومن ثم تكون مسؤوليتها ثابتة عما آلت إليها العلاقة الزوجية من شقاق، ويكون طلب المدعي الرامي إلى الحكم بالتعويض عن الضرر اللاحق به من جراء ذلك مؤسسا

164 - قرار محكمة النقض عدد 27، الصادر بتاريخ 12 يناير 2016، في الملف الشرعي عدد 2015/1/2/393، منشور بنشرة قرارات محكمة النقض، غرفة الأحوال الشخصية والميراث، السلسلة 7، م س، ص 50.

165 - حكم المحكمة الابتدائية بوجدة، قسم قضاء الأسرة، (الرقم غير مذكور)، بتاريخ 2015/03/17، ملف رقم 2014/4488. (غير منشور).

راجع أيضا: قرار محكمة النقض عدد 112، الصادر بتاريخ 10 مارس 2015، في الملف الشرعي عدد 2013/1/2/652، منشور بنشرة قرارات محكمة النقض، غرفة الأحوال الشخصية والميراث، السلسلة 5، العدد 22، م س، ص 45.

166 - حكم المحكمة الابتدائية بوجدة، قسم قضاء الأسرة، (الرقم غير مذكور)، بتاريخ 2016/08/23، ملف رقم 2016/2161، م س.

- حكم المحكمة الابتدائية بوجدة، قسم قضاء الأسرة، (الرقم غير مذكور)، بتاريخ 2015/06/02، ملف رقم 2014/3305. (غير منشور).

ويتعين الاستجابة له وتحده المحكمة استنادا على سلطتها التقديرية وفق ما سيعلن عنه
قي المنطوق أدناه."

لكن عندما يتبين للمحكمة مشروعية طلب التطلق للشقاق المقدم من طرف
أحد الزوجين وأنه مبني على أسس سليمة، لا يكون أمامها إلا رفض طلب التعويض
المقدم من الزوج الآخر، وفي هذا الصدد جاء في حكم صادر عن المحكمة الابتدائية
بسطات¹⁶⁷ ما يلي "حيث بات من البين الواضح أن الطالبة وبحرمانها من حقها في
الإنجاب عن طريق تحويل وظيفتها الأصلية والطبيعية إلى مجرد أداة للاستمتاع الجنسي
وإساءة زوجها لحقها في إمساكها على الوجه المطلوب شرعا وقانونا، وبعدم إثبات
إخلالها بواجب حفظ مال بيت الزوجية، فإنه بهذا يكون طلبها بعيد عن أن يوسم
بطابع التعسف، فقد مارست حقا مشروعاً لمصلحة مشروعية دفع ضرر زوجية لا
تستجيب لحاجتها النفسية والمعنوية وبالتالي فلا مسؤولية عليها أن تمسكت بفرقة
زوجها ومن تم يكون طلب التعويض الذي تقدم به المفارق فاقدا للوجاهة التي تسمح
بالاستجابة إليه، وبالتالي يتعين القضاء برفضه".

وباستقراء الأحكام والقرارات السالفة الذكر يتبين بأن أسباب المطالبة
بالتعويض والتي قد تستجيب لها المحكمة، تبدأ من مجرد رفع دعوى التطلق للشقاق
والتسبب في التطلق بدون إثبات سبب وجيه لذلك، إلى جرائم الشرف والاعتداء
الجسدي، لكن كل ذلك مبني على ضرورة إثبات عناصر المسؤولية أو إثبات تعسف
الطرف الآخر في طلب التطلق.

لكن ما يثير الانتباه والاستغراب في نفس الوقت والذي أعتقد بأنه يستدعي
إعادة النظر في هذه المسطرة، كيف أن المحكمة يثبت لها عدم جدية السبب أو تعسفيتها،
لكن مع ذلك لا تستطيع رفض الطلب بل التطلق فقط، وبهذا الخصوص هناك من
يرى¹⁶⁸ بأن التطلق للشقاق لا يراعي البعد الأسروي وأثره على استقرار المجتمع
ويتناقض مع فلسفة المدونة القائمة على استقرار وتوازن الأسرة لأنه لا يشترط إلا

167 - حكم المحكمة الابتدائية بسطات، رقم 549، مؤرخ في 2010/07/08، ملف عدد 40/10/190، منشور بمؤلف
قضايا الأسرة إشكالات راهنة ومقاربات متعددة، الجزء الأول، م س، ص 223.

168 - نجات الكص، مسطرة التطلق للشقاق المعول القانوني الهادم للأسرة المغربية (دراسة انتقادية)، مقال منشور
بجريدة المساء ليوم 08 أبريل 2010.

إصرار طالبه أو طالبته ليحصل في نهاية المسطرة على حكم غير قابل للطعن يقضي بالتطليق للشقاق، خاصة وأن المحكمة لا سلطة لها في رفض التطليق للشقاق، فليست لها إلا رقابة شكلية تتعلق بشكل الدعوى واحترام إجراءات الصلح.

وهنا أعيد وأؤكد على ضرورة منح السلطة للقضاء لكي يبسط رقابته على أسباب اللجوء لهذه المسطرة، التي أصبحت عبثاً لا يطاق، فالزوجة أو الزوج كما رأينا قد يتذرعان بأي سبب وحتى بدون سبب يذكر مادام ليس هناك إلزام قانوني بضرورة الإثبات، لأن هذا الأخير مشروط فقط عند الرغبة في الحصول على تعويض لا أقل ولا أكثر، وكأن المهم كل المهم هو الحصول على تعويض عن الضرر، وأصبح الشغل الشاغل للزوجين.

فما الجدوى أصلاً من إقرار المحكمة بأن الأسباب التي اعتمدها الزوجة أو الزوج، أسباب غير وجيهة أو غير جدية أو حتى أنها واهية وتعسفية، ما لم يكن لها الحق في رفض الطلب المؤسس عليها، وبالتالي رفض التطليق للشقاق، فهذا هو المنطق السليم، وهذا يشكك حتى في الجدوى من جعل التطليق تحت رقابة القضاء وهو الذي يحكم به، ما دام أنه ليس أمامه سوى القيام بعملية الصلح أو الحكم بالتطليق لا غير، فغل المشرع ليد القضاء في هذا الإطار هو الذي جعل كل من هب ودب يلجأ لهذه المسطرة لإنهاء علاقته الزوجية بالطرف الآخر بكل سهولة ويسر، بسبب وبدونه حتى، وغير ملزم بإثبات الضرر، الذي لا ينفعه إلا عند تقدير المستحقات والحصول على تعويض، بل ماذا تساوي هذه المبالغ المالية أمام عظمة وقدسية مؤسسة الزواج، والأثر البليغ الذي يحدثه التطليق على الفرد والأسرة والمجتمع.

وأعتقد أن نظرية التعسف في استعمال الحق التي يستند إليها القضاء في إقرار التعويض، يجب أن تعتمد تشريعياً في رفض طلب التطليق، وليس الحكم به والتعويض تبعاً لثبوت الضرر الذي أصاب أحد الزوجين، وإلا فإن التطليق أو الطلاق في حد ذاته ضرر، دون النظر أو البحث في أي مسألة أخرى.

وأثيرت مسألة أخرى تتعلق بالتعامل مع التعويض في حالة قيام مسؤولية الطرفين معا بخصوص التطليق للشقاق، وهنا أورد قراراً حديثاً لمحكمة النقض¹⁶⁹

169- قرار محكمة النقض عدد 234، الصادر بتاريخ 12 ماي 2015، في الملف الشرعي عدد 2014/1/2/387، منشور بنشرة قرارات محكمة النقض، غرفة الأحوال الشخصية والميراث، السلسلة 5، العدد 22، م س، ص 46 - 48. ==

والذي جاء فيه "إذا كانت المسؤولية مشتركة بين الزوجين، فإن المحكمة تقدر التعويض بنسبة خطأ كل طرف في الفراق ما لم يكن خطأ أحدهما مستغرق بخطأ الطرف الآخر".

وأعتقد بأن هذا التوجه صائب ومنطقي على أساس أن المحكمة عندما يطلب التعويض من الزوجين معا، يجب أن تقدر مقدار التعويض الذي يستحقه كل طرف عندما يثبت لها أن المسؤولية مشتركة بينهما فيما يتعلق بسبب الفراق، وتحكم لكل طرف بتعويضه الذي تراه مناسبا تبعا لسلطتها التقديرية، ما لم يستغرق كل تعويض الآخر فآنذاك ليس هناك من داع للحكم به لأنه لن يكون له أي معنى.

وأنتهي إلى الإشارة لمقولة لأستاذي الحسين بلحساني التي يقول فيها "الانتشار المزعج لظاهرة الطلاق في المجتمع المغربي يشكل أبرز مظهر من مظاهر الفراغ القانوني للعبث بحق بغيض عند الله تعالى، وضعته الشريعة الإسلامية موضع الداء المر المذاق تفاديا للحرَج والاعنات"¹⁷⁰.

خاتمة:

بالرجوع للإحصائيات المتعلقة بالتطليق التي تصدر بين الفينة والأخرى، يتضح جليا بأن نسبة التفريق بسبب الشقاق وبشكل عام عرفت ارتفاعا مهولا، مما يمكن معه القول بأن هاته المسطرة لم يتم إعمالها بالشكل السليم، ولم تتناغم وتتوافق مع روح وفلسفة المشرع في المدونة.

وأكاد أجزم بأن مسطرة التطليق للشقاق بالشكل الذي قننت به وطبقت به إلى حد اليوم، أصبحت تشكل خطرا كبيرا على العلاقات الزوجية بشكل خاص والأسرة بشكل عام.

== بالرغم من أنه على مستوى محاكم الموضوع هناك بعض الاختلاف، بين المحاكم التي ترفض الحكم بالتعويض في هذه الحالة، ومحاكم تقضي بالتعويض للطرفين معا.

راجع في ذلك: عز الدين بوخريص، سلطة المحكمة في تقدير التعويض عن الإنهاء التعسفي للعلاقة الزوجية، مجلة القضاء المدني، العدد الثالث، السنة الثانية، شتاء / ربيع 2011، ص 79 و80.

170 - أستاذي بلحساني الحسين، مبدأ التعويض عن الطلاق التعسفي في الفقه الإسلامي ومدونة الأحوال الشخصية، مجلة الميادين، العدد الثالث، السنة 1409هـ/1988م، ص 213.

ودونها حاجة لإعادة تكرار ما تم ذكره سلفاً، أكتفي في ختام هذه المداخلة بالإشارة لبعض النقاط والمقترحات التي أعتقد أنها أساسية، لتجاوز الثغرات التشريعية والعملية التي تشوب أعمال مسطرة التطبيق للشقاق، وهي كالتالي:

منح السلطة التقديرية للقضاء التي تكفل بسط رقابته على الأسباب المعتمدة لطلب التطبيق للشقاق، بحيث أنه عندما يثبت له عدم جديتها أو كونها واهية أو تعسفية وما إلى ذلك أن يحكم برفض الطلب أي رفض التطبيق، والإبقاء عليه فقط كوسيلة لمعالجة الحالات المستعصية عن الحل، وكذا رفض الطلب وتوجيه المعني بالأمر لسلوك المسطرة الصحيحة المناسبة، عندما يتبين للمحكمة بأن السبب المعتمد عليه في الطلب يدخل في صنف آخر من أصناف التطبيق، خصوصاً وأنها أصبحت رافداً لكل هذه الأنواع.

- التراجع عن المقتضى التشريعي الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 45 من المدونة، والمتعلق بتفعيل مسطرة التطبيق للشقاق في إطار النظر في طلب التعدد، لأنه يتعارض مع الهدف الأساسي والأسمى للمدونة والمتمثل في الحفاظ على استقرار العلاقات الزوجية واستمرارها.

- إعادة النظر في الصياغة التشريعية لنص المادتين 84 و97 من مدونة الأسرة، وذلك دفعا للبس ورفعاً للتعارض الذي وقع على المستوى العملي بشأن مدى إمكانية الجمع بين المتعة والتعويض، بين مؤيد ومعارض، حتى يتم إنهاء الخلاف القائم حول هذه المسألة، ولما لا تخصيص مادة مستقلة خاصة بالتعويض مع تحديد المعايير التي سيعتمدها القضاء في تحديد مقداره.

- رد الاعتبار لمؤسسة الصلح، بتفعيلها بشكل جدي يتناغم مع الغرض التشريعي من إقرار هذه المسطرة، والنظر إليها كغاية وهدف، وليس مجرد شكلية لا بد من إعمالها لتحسين الأحكام القضائية من الطعن، مع تمكين القضاء بالوسائل الكفيلة باستيعاب العدد الكبير من الطلبات التي ترد عليه في هذا الإطار حتى يتم القيام بواجبها على أكمل وجه خصوصاً في ما يتعلق بمسطرة الصلح.

- التنصيص الصريح على الإجراءات التي ينبغي اتباعها في التبليغ، لوضع حد للخلاف الذي وقع بخصوص هذه المسألة، بين تطبيق مقتضيات المادة 81 من مدونة الأسرة أو القواعد العامة للتبليغ الواردة بقانون المسطرة المدنية، مع تأكيد على ضرورة اعتماد التبليغ الشخصي للزوجين، وكذا الحضور الشخصي في جلسات الصلح على الأقل.

- التنصيص الصريح على حالات إعمال الوكالة في التطليق وحصرها في الحالات الاستثنائية جدا (حالات قاهرة)، خصوصا لأفراد الجالية المغربية المقيمين بالمهجر عندما يتعذر حضورهم لجلسات الصلح، مع ضرورة الإدلاء بمبرر مقبول قانونا، وعدم ترك المجال مفتوحا لإعمال القواعد العامة، لأن الوكالة في الطلاق والتطليق بصفة خاصة أخطر بكثير من الوكالة في الزواج التي قننها المشرع في المادة 17 من المدونة.

- إعادة النظر في الإحالات التشريعية من نصوص متعلقة بالتطليق على نصوص متعلقة بالطلاق، وما سببه ذلك من اختلاف وتضارب عملي، خصوصا ما يتعلق بإيداع المستحقات بصندوق المحكمة، وأيضا ما يتعلق بالتبليغ.

- ضرورة التلين من مبدأ عدم قابلية الحكم القاضي بالتطليق للشقاق للطعن المنصوص عليه في المادة 128 من المدونة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالطعن في أسباب اللجوء لهذه المسطرة وكذا الطعن في مسطرة الصلح.

- تفعيل كل أشكال التوعية للمواطنين بجميع الوسائل المتاحة وخصوصا عبر وسائل الإعلام بمختلف أشكالها، والقائمين على الشأن الديني، وجمعيات المجتمع المدني، وغيرهم قصد التعريف بهذه المسطرة والغرض من تشريعها، لأنه كما سبق وأن تطرقت لذلك ورغم مرور قرابة عقد ونصف من دخول المدونة حيز التنفيذ، مازال ينظر إليها بكونها وسيلة سهلة وبسيطة وسريعة لإنهاء العلاقة الزوجية، وليست وسيلة إصلاحية وقائية من التطليق، وكان المشرع ما أتى بها إلا لتسهيل عملية التطليق، وهذا يتنافى مع الأهداف السامية للمدونة، خصوصا وأن معظم الطلبات المقدمة في إطار

هذه المسطرة يلتبس فيها أصحابها التطبيق، ولا يطلبون بتاتا حل النزاع مخافة حدوث الشقاق، وفي ذلك تغييب شبه نهائي للطابع الوقائي للمسطرة.

وفي الختام أود أن أؤكد على أن أي مسألة من المسائل السالفة الذكر وغيرها إنما يتوقف تحقيقها على ثلاثة أمور أساسية تتمثل في ما يلي: تنزيل تشريعي دقيق وواضح، تطبيق قضائي سليم لهذه المقتضيات بكل تجرد ومسؤولية، ووعي وطني سليم بأهداف هذه المسطرة وغاياتها./.

والله ولي التوفيق

...عند صدور مدونة الأسرة المغربية أشاد الكل بما ورد فيها من مقتضيات جديدة لكن، الكل — كذلك — كان يتربص كيف سينزل القضاء هذه النصوص وفق تصور المشرع المغربي خاصة بعد خلق قضاء متخصص في قضايا الأسرة.

وبعد مرور أربعة عشرة سنة على تطبيقها تعالت مجموعة من الأصوات في المناداة بتعديل بعض فصول المدونة لتستجيب لتطلعات المجتمع المغربي. وفي المقابل، يؤكد البعض بأن جميع فصول المدونة لتزال صالحة للتطبيق وأن أي تعديل لها قد يخرجها عن مقاصد المشرع المغربي.

بل هنالك من يعتقد بأن الوقت ليزال مبكرا للحكم على بعض نصوص المدونة حكما صائبا وذلك بالقول أنها تحتاج إلى تعديل أو تغيير.

لكن، ألا يمكن القول بأن روح التوافق والتشاور الذي طبع صياغة المدونة سيكون هو الباعث الأساسي من أجل النظر ومن جديد في إمكانية تعديل بعض موادها وذلك من زاوية أن المغرب ومن خلال دستور 29 يوليو 2011 أعطى للاتفاقيات الدولية السمو على القوانين الوطنية، كما أن المجتمع المغربي عرف خلال هذه الأربعة عشر سنة تطورا مجتمعيا هائلا.

كل هذا دفعنا في مختبر البحث في قانون العقار والتعمير لطرح هذا الموضوع للمناقشة والتنظير بين ثلة مباركة من أستاذة التعليم العالي بالجامعات المغربية، والممارسين أو بالأحرى المكلفين بتنزيل نصوص مدونة الأسرة حيز التنفيذ...

بمساهمة الكلية المتعددة
التخصصات بالناظور

